

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

Confidences d'un diplomate communiste	1	L'ancien et le nouveau président de la République roumaine	9
Commentaires de BORIS SOUVARINE..	3	Bibliographie : <i>Recueils de statistiques sur les pays communistes</i>	10
J. PERGENT. — L'Europe, le problème des fusées et les menaces soviétiques	5	Le communisme au Luxembourg....	11
Biographies de quatre nouveaux dirigeants soviétiques : F.R. Kozlov, N.G. Ignatov, A.I. Kiritchenko, N.A. Moukhitdinov	7	Un parti communiste en Afrique noire française : Le Parti africain de l'indépendance	13
		NICOLAS LANG. — Le Laos et le communisme	15

Confidences d'un diplomate communiste

Nous avons eu la bonne fortune de recueillir voici peu les confidences qu'un ambassadeur à Moscou d'un Etat communiste, membre lui-même du Parti communiste de son pays, a faites à un de ses amis. Etant donné le caractère exceptionnel de ces confidences, la confiance qu'il est permis d'avoir en celui qui nous les a rapportées et qui est celui-là même à qui elles furent faites, nous pensons pouvoir les porter à la connaissance de nos lecteurs, sans craindre de leur faire prendre au sérieux des romans ou des fables.

Quelque chose, en effet, a changé au Kremlin depuis la mort de Staline.

Le vieux despote pouvait faire disparaître un ministre, un vice-président du Conseil, un membre du Comité central, voire du Politburo sans même en aviser ses collègues du Bureau politique (si on peut appeler collègues des subordonnés terrorisés). Il s'entourait et entourait le Kremlin de tant de protection, de terreur et de mystère qu'à l'extérieur, en U.R.S.S. même et à plus forte raison en Occident, la disparition d'un personnage qui naguère figurait parmi les illustres n'était apprise — et encore de façon incertaine — que de longs mois, quelquefois des années après.

Veut-on un exemple ? Jusqu'au témoignage récent relaté ci-dessous, on en était encore à s'interroger sur la mort de Voznessenski, qui date de 1949.

Le Kremlin n'est pas devenu une maison de verre. Mais si les changements intervenus dans

la composition du Presidium depuis le 9 mars 1953 se sont toujours effectués sans que rien n'en ait laissé prévoir la date ni la nature, s'ils ont toujours produit un effet de surprise et s'ils n'ont été portés qu'avec quelques jours de retard à la connaissance de l'opinion, du moins les a-t-on toujours fait officiellement connaître.

Il y a plus. Il arrive exceptionnellement, mais il arrive tout de même — ce qui n'arrivait jamais sous Staline — que des membres du Bureau politique parlent et se laissent aller à des confidences, sinon en présence de journalistes et de diplomates occidentaux, du moins devant des chefs communistes éprouvés ou des personnalités marquantes des pays satellites, voire en certains cas à des hommes politiques occidentaux qu'ils entendent mettre dans leur jeu. Ces confidences sont assurément calculées, et elles le sont d'autant plus que ceux à qui elles sont faites sont plus éloignés de l'état-major du communisme mondial. Mais elles contiennent toutes une part de vérité, et il n'est pas permis de n'en pas tenir compte, à la condition toutefois de procéder à la plus rigoureuse critique, et de chemins qu'elles ont suivis pour venir jusqu'à nous et de leur contenu lui-même.

Ce qu'a rapporté le diplomate

1) Le rapport de Khrouchtchev, dans sa rédaction connue en Occident, est fidèle à l'original, mais il y a des coupures, opérées probablement par le Politburo soviétique avant d'en livrer le texte aux partis communistes d'Europe centrale.

C'est ainsi que manque un paragraphe consacré à la disparition et à l'exécution de Voznessenski.

2) L'événement se passa au début de 1949. Lors d'une réunion du Politburo, Staline fit connaître sa décision de rompre les relations commerciales avec la Yougoslavie titiste. Voznessenski, chef du plan quinquennal, vice-président du gouvernement, responsable de l'économie soviétique, émit l'avis qu'il serait bon d'attendre quelque temps pour prendre cette mesure, afin de permettre à l'U.R.S.S. de mener à terme les échanges déjà conclus et en voie de réalisation avec la Yougoslavie. Staline lui coupa brutalement la parole en disant : « Camarade Voznessenski, vous défendez l'agent impérialiste Tito. » Dans les 24 heures, Voznessenski fut fusillé.

3) Dans les dernières années de sa vie, Staline sombra de plus en plus dans la folie des grandeurs, la manie de la persécution et le goût du sang. Il avait fait faire une vingtaine de statues qui le représentaient grand, beau, majestueux, et les avait réunies au Kremlin; il aimait à se promener devant elles et à les contempler.

4) La liquidation de petits peuples comme les Tchétchènes-Ingouches ou les Allemands de la Volga, à laquelle il avait procédé au cours de la guerre, ne lui paraissait pas suffisante et il méditait l'extermination de plusieurs autres minorités nationales, entre autres les Juifs.

5) Le remplacement du Politburo par un Presidium de vingt-cinq membres où les nouveaux venus étaient plus nombreux que les anciens et les propos qu'il tint à la première séance du Comité central au cours de laquelle ces nouveaux furent nommés — et condamnés les anciens comme Molotov, Mikoïan ou Vorochilov — firent comprendre clairement qu'il se préparait à liquider ceux de ses coéquipiers qui étaient sortis vivants de la grande purge de 1936-1939.

6) Le déclenchement de l'affaire des médecins-assassins au Kremlin fut le signal d'alarme. Mortellement menacés, les anciens membres du Politburo — en particulier Béria, qui disposait toujours de la direction du N.K.V.D. — décidèrent d'agir. Leur action fut à la fois rapide et efficace. Un ou deux médecins du Kremlin, eux aussi menacés de mort, préparèrent en commun avec les policiers du Kremlin les moyens d'empoisonner Staline. Celui-ci était déjà mort quand un premier communiqué annonça au pays et au monde qu'il venait d'avoir une congestion cérébrale.

7) Le partage de l'héritage se fit dans la semaine qui suivit la mort de Staline. Malenkov, moins menacé que les autres par les projets meurtriers de Staline (il était toujours au secrétariat du Comité central) fut porté, par décision de tous les autres membres du complot, à l'un des postes précédemment occupés par Staline : la présidence du gouvernement. Mais, une semaine après qu'on lui eût donné en apparence le trône de Staline, il était privé du levier principal de la puissance et devait renoncer au poste de secrétaire du Comité central.

8) L'acte suivant fut la liquidation de Béria, pris à l'improviste par ses collègues du Politburo. Le Plenum du Comité central (membres titulaires et suppléants) fut convoqué le 26 juin 1953 pour discuter un certain nombre de questions de l'ordre du jour. Au moment même où Khrouchtchev ouvrait la séance, des unités de l'Armée rouge, sur l'ordre de Joukov et du commandant militaire de Moscou, procédaient à l'arrestation de plusieurs dirigeants de la N.K.V.D., soit dans leurs bureaux, soit dans leurs appartements.

Lorsque Khrouchtchev fit connaître au Plenum

que le cas de Béria était inscrit à l'ordre du jour, le chef de la police porta la main à sa poche-revolver mais fut devancé par le maréchal Joukov, armé également d'un revolver et assis derrière lui. Béria mourut donc le 26 juin, bien que le communiqué annonçant son « arrestation » n'ait été publié que le 10 juillet et que son prétendu procès ne fut monté que le 26 décembre 1953.

Joukov fut immédiatement récompensé pour son exploit : il redevint membre du Comité central (Staline l'avait rétrogradé en 1946 au rang de membre suppléant) et décoré pour la quatrième fois de l'Ordre du héros de l'Union soviétique. Aucune de ces récompenses ne furent annoncées par la presse soviétique; mais dans l'édition postérieure du *Dictionnaire encyclopédique*, on voit que Joukov fut promu en juillet 1953 membre du Comité central. Quant à la quatrième médaille, il la portait encore lors de son voyage en Yougoslavie. Interrogé par un officier yougoslave, membre de son escorte, Joukov dit avoir reçu cette quatrième médaille il y a quelques années...

9) L'élimination du groupe antiparti Molotov-Kaganovitch-Malenkov — et leur allié Chepilov — se passa de la façon suivante : tout le Politburo accueillit à la gare de Léningrad, Khrouchtchev et Boulganine à leur retour de Finlande. Dès leur retour commun à Moscou, à la séance du Politburo, Khrouchtchev fut en butte aux critiques des vieux membres du Politburo et lorsqu'on passa au vote, fut mis en minorité.

Les délibérations et discussions ayant duré longtemps, les membres de l'appareil central du Parti et du secrétariat s'alarmèrent. Finalement, il fut décidé de porter le cas de Khrouchtchev devant le Plenum du Comité central, sans toutefois qu'on se fût mis d'accord sur un point essentiel : fallait-il présenter le problème comme déjà résolu par le Politburo ou laisser le Comité central trancher le conflit ?

Pour la deuxième fois, les communistes de l'armée — en particulier Joukov — jouèrent un rôle important. Pour réunir le Comité central et la Commission de contrôle, ils mirent à la disposition du secrétariat, tenu par les hommes de Khrouchtchev, plusieurs avions ultra-modernes, qui, en un temps record, ramenèrent à Moscou la presque totalité des membres du Comité central. La bataille fut ainsi gagnée, mais au dernier moment, car, dans les tiroirs de Malenkov, on trouva un projet de résolution sur l'élimination de Khrouchtchev. Boulganine, qui s'était montré très réservé pendant la séance du Politburo, fut, à l'issue du Plenum du Comité central, frappé d'un « blâme », mesure la plus grave avant l'exclusion. Joukov fut, au contraire une fois de plus récompensé : il fut promu membre du Politburo (Presidium). Les membres du secrétariat fidèles à Khrouchtchev furent, eux aussi, récompensés : Aristov, Beliaiev, Brejnev, Fourtseva, P. Pospelov entrèrent au Presidium (le dernier comme membre suppléant).

10) Le maréchal Joukov fut à son tour pris de court et éliminé, à un moment où il ne s'y attendait en rien. En arrivant à l'aérodrome de Moscou, il apprit son éviction et dut se plier à la formule désormais obligatoire : la comparution devant le Plenum du Comité central.

A l'ouverture de la séance, assis encore parmi les membres du Politburo, il n'était encore privé que de son titre de ministre de la Défense nationale. Il entendit le réquisitoire dressé par Khrouchtchev. Après quoi, les représentants des différentes branches de l'Armée rouge (état-major, aviation, artillerie, marine, infanterie,

unités blindées, etc.) — qui assistaient à ce Plenum aux côtés des membres du Comité central et de la Commission de contrôle — se levèrent à tour de rôle pour appuyer l'argumentation de Khrouchtchev.

Invité à faire son autocritique, Joukov n'y consentit pas du premier coup et son discours, qui parut insuffisant, provoqua une nouvelle attaque de Khrouchtchev et de plusieurs mili-

itaires. Voyant monter le ton des accusateurs, Joukov fit alors son autocritique dans le style et selon le rite habituels. Sur un point seulement il refusa de se donner tort : concernant son élimination par Staline en 1946, il ne voulut pas « avouer » que Staline avait eu raison de prendre cette mesure. Ce point lui fut concédé. Il quitta alors le banc réservé aux membres du Politburo et sortit de la salle.

COMMENTAIRES

LA conversation du diplomate communiste rapportée ci-dessus offre une bonne occasion de recoupement et de mise au point des diverses versions, interprétations ou indiscretions suscitées par le discours secret de Khrouchtchev au XX^e Congrès. Même si les paroles transcrites en différentes circonstances ont subi des altérations à travers les transmissions, il n'importe pas moins de constater l'identité du fond sous les variantes de forme. En outre, l'occasion est bonne aussi de préciser certains détails restés jusqu'à présent dans l'ombre ou dans le vague.

1. L'authenticité du texte révélé par le State Department et reproduit de plusieurs côtés est incontestable. Comme nous l'avons dit maintes fois, ce texte a subi plusieurs coupures, mais ce qu'il en subsiste mérite pleine créance, toutes réserves faites sur quelques erreurs de traduction et de transcription (le texte français communiqué par United Press et publié dans le *Monde* laisse beaucoup à désirer ; c'est ainsi, par exemple, que le mot « globe » est traduit à tort par *mappemonde* ; en outre, plusieurs noms propres sont estropiés). Le discours secret, quelque peu écourté, a circulé en Pologne, et il en existe un texte plus complet à Belgrade, reçu de Moscou, non de Varsovie. M. Wraga se trompe du tout au tout, dans un article du *Dziennik Polski* cité par la *Libre Belgique* du 7 décembre dernier, quand il conteste l'authenticité du discours secret et qu'il imagine une machination pour tromper l'Occident. Son argumentation ne résiste pas au moindre examen. Pour qui a le triste privilège de connaître la mentalité, la terminologie, le mode de pensée et d'expression des communistes staliniens, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur l'exactitude du document divulgué. Aucun passage du discours secret tel que nous le connaissons n'est invraisemblable. Les objections soulevées par le passage relatif au globe terrestre dont se servait parfois Staline sont sans valeur : le *New York Times* a récemment publié une photographie qui représente les chefs de l'armée américaine consultant un globe terrestre... Plusieurs passages dont on a eu l'écho et qui ne figurent pas dans le texte écourté du State Department ont été confirmés d'autres sources, de Belgrade et d'ailleurs (1).

2. Notamment le récit de la mort de Voznessenski manque dans le texte polonais, mais se trouve dans le texte yougoslave. On en a une autre version colportée par Negarville, maire de Turin, délégué du parti communiste italien à Moscou. Le motif de la fureur homicide de Staline varie selon les versions, mais cela n'entame en rien le fond de l'affaire : Voznessenski a été exécuté dans les vingt-quatre heures après une séance du Politburo où il avait formulé une innocente réflexion que Staline a voulu interpréter comme un signe de trahison. Cet assassinat d'un stalinien éprouvé, commis par Staline, n'a aucun rapport avec « l'affaire de Leningrad », contrairement à ce qu'ont dit tant de commentateurs sur la foi d'un paragraphe altéré du discours secret.

3. Le passage sur Staline et ses statues, manifestation de folie des grandeurs parmi beaucoup d'autres, manque dans le texte du State Department. Mais on en avait déjà l'écho par les témoignages du petit personnel communiste des ambassades à Moscou, après les réunions de cellules où le discours secret a été lu, écho consigné dans les premières dépêches d'agences et correspondances de journaux. Cette histoire ne fait que confirmer l'article du *B.E.I.P.I.* n° 98 (novembre 1953) intitulé : *Un Caligula à Moscou. Le cas pathologique de Staline*, où l'on peut lire ce qui suit : « D'autre part, un de nos correspondants russes qui habite la Suisse nous écrit, sans savoir ce que le *B.E.I.P.I.* allait publier, qu'à sa connaissance Staline se comportait à la fin

de sa vie d'une manière absolument anormale. Notamment, parmi ses manies, l'une des plus significatives était de contempler longuement ses multiples portraits, de convoquer artistes et photographes pour les injurier et terroriser. Il avait des accès de rage au cours desquels il piétinait ceux de ses portraits qu'il jugeait insuffisamment flatteurs. » Précisons maintenant que le renseignement venait d'un photographe sorti de Russie en 1953, avant la mort de Staline, et soulignons que l'article du *B.E.I.P.I.* a paru trois ans avant la révélation du discours de Khrouchtchev. Les quelques lignes sur les sculptures viennent bien à l'appui du témoignage rapporté en 1953 par notre correspondant russe.

4, 5 et 6. L'intention d'anéantir les Juifs comme Staline avait déjà fait avec les Tchétchènes, les Ingouches, les Balkares, les Tatars de Crimée, les Allemands de la Volga, les Karatchais, en les déportant en Sibérie, est déjà bien connue. L'affaire des médecins du Kremlin, indubitablement, annonçait le pogrome final. Déjà les représentants les plus éminents de l'intelligentsia juive avaient été exécutés (2), la chasse aux Juifs se donnait libre cours, l'antisémitisme le plus virulent battait son plein sous le pseudonyme d'anticosmopolitisme. La mort de Staline, en mars 1953, survint juste à temps pour sauver les millions d'individus voués à périr sous un climat meurtrier, dans des conditions que l'on devine.

Cette mort de Staline a-t-elle été provoquée par les chers camarades du tyran ? L'hypothèse, plus que plausible, est fortement étayée par le communiqué médical qui décrit si minutieusement la maladie et le traitement qu'on le dirait copié dans un livre de médecine, comme pour disculper le Comité central et son Praesidium... Nous avons, à l'époque, fait remarquer les anomalies qui ont entouré cette mort si prompte et qui rendent vraiment suspecte l'attitude des proches auxiliaires de Staline. Sans avoir aucune raison de reprendre à notre compte ni de contester la version du diplomate, disons qu'elle n'est pas moins vraisemblable qu'une autre du même genre et rappelons qu'à Moscou même, il était couramment admis que l'entourage de Staline avait « aidé » ce dernier à passer de vie à trépas (le très soviétophile Harrison E. Salisbury, correspondant du *New York Times* à Moscou, l'a noté dans son livre : *Un Américain en Russie*, page 155 de l'édition française, Paris, 1955). Sans pouvoir rien prouver, nous inclinons à considérer comme presque certain l'assassinat de Staline par les staliniens.

La substitution d'un Praesidium de 25 membres au Politburo de 12 membres, lors du XIX^e Congrès, donne un poids pour ainsi dire décisif à cette hypothèse. Il est impossible d'interpréter cette réforme autrement que par la préméditation de Staline d'exterminer les anciens membres du Politburo, en vue de quoi il préparait une relève en grossissant

(1) Notons encore que Mikoïan, dans une conversation avec Louis Fischer, n'a pas nié l'authenticité du discours secret, se bornant à déclarer que sa publication serait actuellement prématurée (cf. *Russia revisited*, p. 70. New-York, 1957).

(2) Le *Jewish Labor Committee*, appartenant à l'*American Federation of Labor*, a demandé le 10 février dernier au State Department de s'enquérir au sujet de plus de 400 intellectuels juifs disparus en U.R.S.S. depuis dix ans : 238 écrivains, 87 artistes, 94 acteurs et 17 musiciens (*New York Times* du 11 février). Un congrès international tenu à Rome en janvier 1958 et représentant une dizaine d'organisations juives de divers pays a protesté contre le traitement encore infligé aux Juifs en U.R.S.S. (*New York Times* du 29 janvier). La presse dite « progressiste » en France et en Europe observe un singulier silence sur ces persécutions staliniennes et post-staliniennes.

numériquement le Praesidium. Nous avons spontanément émis cette interprétation à l'époque, après avoir exprimé antérieurement plusieurs fois l'avis que Staline ne laisserait pas survivre ses complices qui savaient trop de choses. Il ne restait aux complices qu'à prendre les devants et à supprimer leur assassin virtuel, pour ne pas partager le sort de Voznessenski et de maints autres stalinien suppliciés par ordre de la brute suprême. Or, Khrouchtchev, dans son discours secret, confirme le sinistre dessein de Staline et précise que les jours de Vorochilov, de Molotov, de Mikoïan et d'autres étaient comptés. La conclusion s'impose et corrobore la confiance du diplomate.

7. Après la mort de Staline, la compétition autour de l'héritage politique a été marquée par un fait majeur sur lequel nous avons insisté plusieurs fois, seul dans toute la presse, et dont la signification a échappé à tous les commentateurs, experts et prétendus soviétologues : l'éviction de Malenkov du secrétariat du Parti et la nomination de Khrouchtchev à sa place dès mars 1953. Cela prouvait que la majorité du Comité central tenait Malenkov pour dangereux au secrétariat et voyait en Khrouchtchev quelqu'un de plus rassurant, de moins enclin à l'abus de pouvoir (Malenkov ayant collaboré très intimement, avec Staline dans les crimes les plus odieux du régime). La nomination de Malenkov à la présidence du Conseil des ministres n'affirmait en rien sa rétrogradation dans l'appareil du Parti, détenteur réel du pouvoir politique : elle traduisait la nécessité d'un compromis entre les épigones, mais ne justifiait nullement l'illusion d'une « ère Malenkov », d'une « heure Malenkov », chère à tant de spécialistes incompetents. Ce qui s'est passé en mars 1953 a prédéterminé la suite des événements, le déclin de Malenkov par étapes, la perte de Béria, la chute de Molotov, l'élimination du groupe « anti-parti », la disgrâce de Joukov : pour réussir ces opérations successives, Khrouchtchev n'a eu qu'à rester ce qu'il incarnait en mars 1953, le porte-parole de la majorité du Comité central. Sur ce point aussi, le diplomate confirme nos vues, en termes qui lui sont propres.

8. Sur la « liquidation » de Béria, la version du diplomate diffère quant aux détails des versions précédemment rapportées, mais sans les contredire quant au fond. Béria a été tué sur place, en séance du Praesidium et étranglé, selon Negarville et Paietta ; en séance du Comité central et d'une balle dans la nuque, selon le diplomate (la version attribuée à Pierre Commin dit : au Praesidium et d'un coup de feu). Peu important des nuances qui proviennent soit des propos mal rapportés de Khrouchtchev, soit de confusions dans l'esprit des rapporteurs : l'essentiel est que Béria ait été exécuté sans phrases par ses proches camarades, peu avant l'annonce de son « affaire ». Tout le reste ne fut que mise en scène et parodie de justice.

9. La défaite du groupe « anti-parti » n'est intelligible que si l'on a présente à l'esprit la nomination de Khroucht-

chev au secrétariat et l'éviction de Malenkov en mars 1953, aussitôt après la mort de Staline. Cet événement prouvait la volonté du Comité central, dans sa majorité, de ne plus permettre les agissements arbitraires et cruels à la Staline contre ses membres, et tout ce qui s'est passé ensuite a manifesté la même volonté dont Khrouchtchev est l'interprète. Le Comité central est stalinien et continue le stalinisme, mais sans la démeure de Staline et en cherchant empiriquement de nouveaux moyens de progrès matériel sans restreindre l'omnipotence du Parti. Le trio Molotov-Kaganovitch-Malenkov est donc apparu comme enclin à user des procédés policiers de Staline alors que Khrouchtchev s'appuie sur la confiance du Comité central. On ne s'explique toujours pas que ledit trio se soit hasardé à mettre Khrouchtchev en minorité au Praesidium sans prévoir une intervention possible du Comité central en sens inverse. La seule explication concevable est que le trio a cru que la décision prise par la majorité du Praesidium serait acceptée sans discussion par le Comité central, comme auparavant, mais cette explication reste inexplicable puisque le trio « anti-parti » aurait dû savoir que l'acceptation sans discussion des décisions du Praesidium était inséparable de la terreur : or, la police secrète est aux ordres du secrétariat. Sans doute les trois vétérans du stalinisme avaient-ils fini par ne plus se rendre compte des réalités du régime, à force de vivre dans les privilèges ? Toujours est-il qu'une certaine continuité remarquable s'affirme, de mars 1953 à nos jours, dont Khrouchtchev est le porte-parole.

Quant aux avions qui ont servi à rassembler d'urgence les membres du Comité central, ils n'indiquent nullement une intervention politique de « l'armée », comme tant de gens inclinent à le croire, mais simplement le recours du secrétariat à des moyens de transport exceptionnels que l'armée seule pouvait fournir. Il est normal que les chefs disposant de l'aviation militaire aient satisfait au desideratum du Parti : Khrouchtchev est l'expression du Parti tant qu'il demeure premier secrétaire.

10. L'incident Joukov confirme ce qui précède et prouve une fois de plus que l'armée ne joue aucun rôle politique distinct en U.R.S.S. Le jour où le noyau dirigeant du Comité central a décidé que Joukov devenait encombrant, il a trouvé tous les maréchaux et généraux nécessaires pour le mettre en accusation. Du jour au lendemain, Joukov, prétendue incarnation de l'armée, est passé du Capitole à la roche Tarpéenne, et personne ne parle plus de l'action de l'armée sur le Parti, de son influence sur le régime. Comme si Joukov à lui seul avait été l'armée, comme si, sans Joukov, il n'y a plus d'armée. Le silence des soviétologues amateurs qui prédisaient le bonapartisme et le proche avènement des militaires à Moscou, ce silence depuis l'incident Joukov dispense de commentaires.

B. SOUVARINE.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

L'Europe, le problème des fusées et les menaces soviétiques

POUR l'Occident, le problème des fusées est un problème vital. Débattu à Paris, au cours de la réunion des chefs de gouvernement de l'O.T.A.N., il n'est pas toujours apparu sous son véritable aspect, au public souvent informé de manière inexacte ou du moins incomplète. Certes, de la discrétion s'imposait, l'opinion publique n'ayant que trop tendance à se laisser impressionner. La propagande soviétique est naturellement responsable, pour une bonne part, de cette « sensibilisation ». Les innombrables notes adressées par le Kremlin aux puissances occidentales, assorties de menaces, et évoquant les pires catastrophes, auront produit l'effet cherché.

On sait que l'U.R.S.S. a chanté victoire lorsque ses techniciens ont réussi à lancer une fusée intercontinentale; ils ont du reste donné fort peu de précisions sur le téléguidage et la portée exacte de cette fusée. Les « Spoutniks » ont été, quant à eux, classés engins scientifiques et pacifiques, ce qui est très discutable. Enfin, on a parlé avec beaucoup de confusion des fameuses « rampes » de lancement.

Or, la rampe de lancement n'est pas une installation d'importance primordiale. Le guidage représente des difficultés techniques infiniment plus sérieuses.

La rampe est comparable au tube d'une pièce d'artillerie. Elle est presque toujours mobile, souvent très courte, moins importante et moins volumineuse que les trains qui la mettent à pied d'œuvre. Ce qui fait surtout sa valeur, c'est l'organisation des formations qui l'utilisent, l'importance des unités auxquelles elles appartiennent, ainsi que celle des dépôts de projectiles et des réseaux logistiques, enfin, pour les engins les plus grands, l'existence de bases ou « stations » pourvues d'organisations au sol, fixes et de grande envergure.

Il faut, en effet, distinguer, parmi les fusées, celles dont le rôle est tactique et celles dont le rôle est stratégique. La fusée, arme neuve, présente un caractère universel en ce sens qu'elle peut se trouver à tous les échelons, à la disposition des petites unités comme à celle des commandements suprêmes. Rares sont, jusqu'ici, les armes employées ainsi à tous les étages.

L'aviation elle-même n'a jamais appartenu aux plus petites unités, mais leur a seulement prêté son concours, souvent de façon occasionnelle. Au sommet de la hiérarchie militaire, il est certain que les fusées et engins téléguidés surpasseront nettement les possibilités courantes de l'aviation de bombardement.

Ce qui inquiète le plus les Soviétiques, c'est sans doute de voir se développer les armes nouvelles, surtout aux Etats-Unis, dont le potentiel industriel permettra en effet de rendre les forces de l'O.T.A.N. infiniment plus redoutables en les dotant de ces engins très puissants et adaptés aux différents niveaux des forces atlantiques.

En célébrant le quarantième anniversaire de la révolution d'octobre, les Soviétiques n'ont pas manqué de faire défilé sur la Place Rouge leurs engins les plus récents.

Ce qui ne les empêche pas, depuis plus d'un an, de dénoncer avec la plus vive indignation les pays d'Europe qui pourraient accepter des engins d'origine américaine. Cette fureur prouve

bien que l'U.R.S.S. redoute de voir le camp occidental doté d'un potentiel défensif qui ne peut être actuellement qu'à base d'engins téléguidés.

Les engins tactiques

L'attribution de fusées à tous les échelons des forces tactiques et stratégiques, transformera progressivement la nature de leur armement, leur mode de combat, et aussi leur faculté de résistance en face d'un adversaire pourvu lui aussi d'armes nouvelles.

Déjà les petites unités vont être dotées d'engins tactiques américains de type « Little John » et « La Grosse », ainsi que de « S.S. 10 et 11 » de fabrication française. Certains de ces engins ont une portée de quelques kilomètres, d'autres une portée supérieure : dix ou quinze kilomètres au plus. Il s'agit d'armes antichars, ou destinées à combattre les rassemblements de blindés. Elles ne sont pas forcément, à cet échelon, à possibilité atomique. En priver les forces occidentales serait une erreur grave, de même qu'il aurait été criminel de priver de mitrailleuses les combattants de la première guerre mondiale ou de chars ceux de la seconde.

A l'échelon des divisions et des grandes unités tactiques, les engins mis en service auront, au contraire, des possibilités atomiques. Le nouveau type de division américaine, qui est appelée « pentomique », comportera en effet six à huit tubes ou rampes de lancement de projectiles qui pourront être pourvus de charges atomiques; il en résultera une augmentation de puissance considérable qui permettra en revanche de ne mettre sur pied qu'un moins grand nombre de grandes unités de cette sorte. On ne sait si les Russes sont déjà parvenus à ce stade.

Pour les Alliés, le problème se complique en raison de la disparité entre les forces américaines et celles des autres puissances atlantiques. Bien entendu, la campagne d'intimidation soviétique a pour but de maintenir cette inégalité, alors que l'O.T.A.N. se dispose, sinon à rétablir l'équilibre, du moins à faire en sorte que les forces d'Europe occidentale soient appuyées par des détachements « atomiques » américains tel que celui qui, baptisé « SETAF », est à l'essai auprès des forces italiennes. Il n'y a pas là de quoi mettre l'Europe en péril; une guerre atomique ne pourrait se déclencher que si le bloc soviétique se sentait en très nette avance dans le domaine nucléaire.

Les engins stratégiques

L'utilisation des fusées modifie considérablement l'organisation militaire au niveau des commandements stratégiques. Elle nécessite des centres de lancement à caractère *statique* comparables aux grandes bases de l'aviation lourde de bombardement, à la place des armes *mobiles* (classiques ou atomiques) qui font partie intégrante des forces au même titre que l'armement courant. Il s'agit de fusées d'un poids plus élevé (de six à douze tonnes), alors que les engins tactiques les plus lourds ne dépassent guère cinq tonnes. Les moyens de lancement sont considérables; les engins ont perdu leur mobilité qui, d'ailleurs, n'est plus indispensable.

Le guidage au départ et le téléguidage posent des problèmes d'installation très particuliers. Les procédés électroniques de guidage exigent une précision d'autant plus grande que la portée des fusées est plus longue. Il est indispensable d'éviter toute oscillation des appareils, ce qui nécessite des plates-formes bétonnées très épaisses; il en est déjà ainsi pour certains engins tactiques de portée relativement importante (par exemple le « Matador », avion sans pilote qui peut être dirigé vers un objectif situé à mille kilomètres de lui) ou pour certains engins anti-aériens comme les « Nike »; ceux-ci sont guidés par un dispositif à trois radars qui recherchent l'avion ennemi, le suivent, tout en relevant et en corrigeant constamment la position de l'engin en fonction du vol de l'adversaire.

C'est pourquoi ce que les Américains appellent des « sites » sont en fait des stations de lancement aménagées dans certaines zones qui doivent être particulièrement bien défendues. Elles comportent un certain nombre de rampes permanentes et des organismes de commande de tir et de transmission.

Mais ces « sites » ne sont pas nécessairement occupés par des formations organisées. Celles-ci se déplacent en fonction des exigences des opérations, venant prendre position dans telle ou telle station de lancement et en utilisant les installations qui lui sont utiles.

Tout permet de penser qu'il en est de même pour les engins de portée stratégique moyenne ou intercontinentale. Mais, dans ce cas, l'implantation des bases n'est pas justifiée par les mêmes raisons qui déterminent l'installation de stations de D.C.A., lesquelles répondent généralement à la nécessité de protéger certains territoires. Les bases de lancement d'engins stratégiques ne seront pas situées dans des zones industrielles ou du moins très peuplées, mais dans des régions retirées, éloignées des agglomérations ou des grandes voies de communication, choisies en outre pour leur relief accidenté ou montagneux.

En effet, un relief tourmenté fractionne les déflagrations et entrave leur répercussion : c'est là un des rares moyens de défense passive qui existent devant les bombardements atomiques.

Ainsi donc, aucune zone de fort peuplement ne risque d'être éprouvée si le feu nucléaire ennemi est dirigé sur les bases de lancement.

On voit donc combien diffèrent, par tous les problèmes qu'ils entraînent, les divers emplois des fusées. Il est évidemment exagéré de prétendre, comme font les Soviétiques, que tous les pays dotés de bases ou de rampes de lancement seront irrémédiablement détruits, à commencer par leurs grandes villes — à moins que les Soviétiques n'envisagent de recourir à des bombardements terroristes, ce qu'il serait bon de leur faire préciser.

En outre, il faut noter qu'à la différence des engins tactiques, les fusées stratégiques de portée moyenne, les « I.R.B.M. » (Intermediat Range Ballistic Missiles) dont il est fréquemment question en ce moment, auront leurs bases de lancement installées fort loin, à l'arrière de la zone de rencontre éventuelle des belligérants. Il en est déjà ainsi pour les bases de l'aviation lourde de bombardement. Les engins stratégiques seront donc des armes « périphériques », pour employer l'expression américaine : c'est-à-dire qu'elles seront stationnées sur le pourtour du théâtre éventuel des opérations, non que les territoires avancés doivent être abandonnés à leur triste sort, mais parce que les différentes catégories d'armes doivent toujours être échelonnées du front à l'arrière, les plus puissantes étant

installées le plus loin possible du front, de même que l'artillerie lourde puis les différentes catégories d'aviation s'échelonnaient jusqu'ici à l'arrière des combattants.

Il est donc curieux de constater que la presse neutraliste se complait à révéler que certains pays d'Europe auraient « refusé » de recevoir des engins stratégiques. Il s'agit précisément des pays les plus proches d'un éventuel théâtre des opérations. Il leur est donc d'autant plus facile de refuser que l'on installe des « sites » de lancement sur leur territoire que cette éventualité est hors de question; en effet, dans ces pays, les « sites » seraient fort exposés et voués à une destruction rapide.

Les rampes de lancement de fusées tactiques, en revanche, peuvent y être installées, puisqu'il s'agit d'appareils assez légers pour être mobiles, donc déplacés constamment afin de n'être pas repérés. Les engins stratégiques rechercheront leur protection, en raison de leur caractère statique et de leur emplacement éloigné à l'arrière.

Des fusées pour l'O.T.A.N.

Dans sa conférence de presse du 23 décembre, le général Norstadt, commandant suprême des forces alliées en Europe, a traité cette question des fusées et plus particulièrement celle des fusées de portée stratégique moyenne. Avant de répondre à de nombreuses questions qui avaient trait à l'aspect politique du problème des fusées bien plus qu'à son aspect militaire, le général Norstadt a annoncé que les Etats-Unis seraient bientôt en mesure de fournir à l'ensemble des forces alliées en Europe une première tranche d'engins de portée moyenne accompagnée d'une dizaine de bataillons ou d'escadrons constitués en vue de l'utilisation des fusées (les bataillons concernent les forces terrestres et les escadrons les forces de l'air).

Chacune de ces unités disposera d'une quinzaine de fusées et sera desservie par quelque cinq cents hommes. On voit que l'importance des effectifs est assez considérable par rapport au nombre d'engins. Cette apparente disproportion est due à ce qu'il faut un personnel très nombreux pour manœuvrer les fusées, comme nous l'avons souligné plus haut. En outre, ce personnel devra être hautement qualifié.

On a parfois tendance à croire que les fusées à charge nucléaire seront innombrables et que la guerre « presse-boutons » nécessitera seulement quelques gestes sur un tableau de bord. A la vérité, chacune des quinze fusées des dix formations spéciales posera des problèmes infiniment complexes, à commencer par celui d'un emplacement choisi par rapport à un objectif « utile ». La guerre des fusées, en somme, loin d'être une solution simple, risque de faire apparaître des quantités d'inconnues.

Bien qu'aucune précision n'ait été officiellement donnée sur les types d'engins dont disposeront les dix unités de la « première tranche » mise à la disposition des forces alliées en Europe, il est permis de penser que ces fusées seront des « Redstone » et des « Jupiter » pour les forces de terre, et des « Thor » pour celles de l'air. Il s'agit là, en effet, des types déjà sélectionnés pour la fabrication en série.

Le général Norstadt a d'ailleurs donné à entendre que cette première tranche, qui mettra à égalité les forces de l'O.T.A.N. et les forces soviétiques, sera suivie de beaucoup d'autres au cours des années à venir.

Il n'est pas indispensable, a précisé le commandant des forces alliées, que tous les pays de l'O.T.A.N. soient dotés de bases de lancement

Biographies de quatre nouveaux dirigeants soviétiques

La *Pravda* vient de publier les biographies des quatre hommes récemment nommés au Politburo et, pour trois d'entre eux, au Secrétariat du Comité central du P.C. soviétique. On verra qu'elles sont, à peu de choses près, semblables entre elles et en même temps semblables à la biographie de Khrouchtchev. Au point que l'on pourrait presque énoncer comme loi que la biographie-type du nouveau membre du Politburo se compose des éléments suivants :

— Milieu social d'origine : une famille d'ouvriers ou de paysans (très pauvres).

— Ascension exemplaire : le futur membre du Politburo, d'abord ouvrier, adhère au Parti communiste; bientôt, il renonce à sa première profession. Après un stage dans une école de cadres (« Rabfak », c'est-à-dire « Université ouvrière » ou « Ecole du Parti »), il entre dans l'appareil du P.C. en qualité d'« apparatchik » comme d'autres se feraient ingénieurs, professeurs ou chimistes. (Il est évident que la catégorie de la nouvelle classe dont les quatre nouveaux membres sont des représentants typiques est celle dans laquelle Khrouchtchev — qui en est issu — entend puiser le personnel dirigeant du régime.)

— Troisième point commun : comme Khrouchtchev, les nouveaux venus cumulent la fonction de membre du Politburo et celle de secrétaire du Comité central, ce qui signifie que le contrôle de l'appareil du Parti est également entre les mêmes mains que sa direction politique. Staline avait toujours à ses côtés un ou deux acolytes appartenant également au Politburo et au Secrétariat du Comité central.

Aujourd'hui, dix personnages de ce genre forment au Politburo une majorité écrasante : Khrouchtchev, Aristov, Beliaiev, Brejnev, Souslov, M^{me} Fourtseva, Kuusinen, Ignatov, Kiritchenko et Moukhitdinov.

Il n'y a plus, maintenant, que les vieux membres du Politburo qui ne cumulent pas ces deux fonctions. C'est le cas de Vorochilov, Boulganine, Mikoïan, Chvernîk, enfin, Kozlov, qui a été nommé président du gouvernement de la République fédérative de Russie.

La biographie de Kozlov a paru dans la *Pravda* du 21 décembre 1957, celles d'Ignatov, Kiritchenko et Moukhitdinov dans la *Pravda* du 22 décembre.

F.R. KOZLOV

Le Presidium du Soviet suprême de la R.S.F.S.R. a nommé le camarade F.R. Kozlov, président du Conseil des ministres de la R.S.F.S.R.

Frol Romanovitch Kozlov est né en 1908 au village de Lochtchinino, région de Riazan, dans la famille d'un paysan pauvre. A quinze ans, il va travailler à la fabrique « Ouvrier du textile rouge » dans la ville de Kassimov. Ici, ayant appris le métier, il devient aide du contremaître. C'est à l'usine qu'il entre au Komsomol, et en 1926 il est admis dans les rangs du Parti communiste. La même année, il est élu secrétaire du comité d'usine du Komsomol, puis désigné pour travailler comme chef de la section économique du comité de Kassimov du V.L.K.S.M.

En 1928, le jeune communiste est envoyé étudier à Lénin-grad. Il fait des études à l'Université ouvrière, puis à l'Institut polytechnique de Lénin-grad.

Muni du diplôme d'ingénieur, le camarade Kozlov arrive dans un des plus vieux centres de l'industrie métallurgique du pays, Ijevsk. Il est nommé chef du blooming. En 1939,

d'engins stratégiques. (Nous avons déjà expliqué pourquoi : les « sites » doivent être installés assez loin d'un éventuel théâtre des opérations.) En outre, les pays en cause seront consultés sur la base des recommandations des autorités militaires.

Enfin, les engins nouveaux, tous — actuellement — de provenance américaine, seront remis non aux gouvernements des pays de l'Alliance, mais à l'O.T.A.N.

Le général Norstadt a, d'autre part, donné une indication intéressante : il s'agit du lancement des fusées stratégiques à partir de navires de guerre, et non pas seulement de bases terrestres. Ce procédé présente le grand avantage, en cas de riposte, d'attirer le feu ennemi en mer, le navire qui aura engagé le tir ayant pu, entre temps, se déplacer. Il est bien évident que la mer est une voie de communication qui se « répare » toute seule, au contraire d'un réseau terrestre qui, touché et endommagé, reste inutilisable assez longtemps. De plus, le feu ennemi, dirigé en mer, ne risquerait pas d'atteindre les populations civiles.

L'installation des bases de lancement des engins stratégiques, a enfin déclaré le général Norstadt, commencera en 1958 pour se terminer en 1963.

*

On ne peut nier les progrès soviétiques. Les photographies prises pendant le défilé commé-

moratif de la révolution d'octobre montrent toute une gamme d'engins, généralement tactiques — semble-t-il — qui ne sont pas sans analogie avec ceux de l'Occident. Quant aux engins stratégiques, ils peuvent difficilement être exhibés au cours d'un défilé; il est encore difficile de savoir desquels disposent les forces soviétiques. Mais les réussites présentes prouvent que les Soviétiques ont acquis une réelle maîtrise et peuvent fort bien rattraper tout retard éventuel. Il ne saurait pourtant être question d'accepter telles quelles leurs déclarations triomphales, et d'admettre comme naturel un monopole du bloc soviétique en matière de fusées...

Du côté occidental, les réalisations dans le domaine tactique sont encourageantes : les engins mis au point sont très mobiles, et efficaces.

Mais nous entrons dans une phase nouvelle, celle des *engins stratégiques intermédiaires*, prévus pour la lutte sur le continent, à partir de bases situées en mer, à terre ou dans les airs. Ces engins nécessitent des installations considérables et leur implantation est statique. En revanche, ils permettent d'épargner aux grandes agglomérations le feu ennemi, pour les raisons indiquées plus haut. Au point actuel de développement de la technique, il est incontestable que seuls les engins et fusées téléguidés, de classification stratégique, pourront permettre au bloc occidental de riposter en cas d'agression soviétique.

J. PERGENT.

les communistes l'élisent secrétaire du Comité du parti et, en 1940, secrétaire du Comité urbain du parti, à Ijevsk.

En 1944, le camarade Kozlov est transféré à Moscou où il occupe pendant trois ans des postes responsables à l'appareil du Comité central du P.C. de l'U.R.S.S. Puis le parti l'envoie à Kouïbychev où il travaille comme deuxième secrétaire du Comité régional du P.C. de l'U.R.S.S.

En 1949, le camarade Kozlov arrive de nouveau à Léninegrad comme secrétaire d'organisation du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. à l'usine Kirov. Peu après, il est élu secrétaire du Comité urbain du parti à Léninegrad. A partir de novembre 1953, le camarade Kozlov travaille comme premier secrétaire du Comité régional de Léninegrad du parti.

Aux XIX^e et XX^e Congrès du parti, le camarade Kozlov est élu membre du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. Au Plenum de février du C.C. du parti, en 1957, il est élu membre suppléant du Presidium du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S., et au Plenum de juin, membre titulaire.

Le camarade Kozlov est député au Soviet suprême de l'U.R.S.S. et de la R.S.F.S.R., membre du Presidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S. Il est deux fois titulaire de l'Ordre de Lénine, du Drapeau rouge du Travail, est décoré de l'Ordre de la Grande Guerre patriotique de 2^e classe, de l'Ordre de l'Etoile rouge et de médailles.

N.G. IGNATOV

Le Plenum du C.C. du P.C. a élu le camarade Ignatov secrétaire du Comité central.

Nicolas Grigorievitch Ignatov est né en 1901 au village de Tichanski, région de Stalingrad, dans une famille ouvrière. Adolescent, il a commencé à travailler avec son père comme charpentier salarié. De 1917 à 1921, il sert comme volontaire dans les rangs de l'Armée rouge, puis jusqu'en 1932 travaille dans les organes de la Tchèque et de l'Ogouépéou. Il prend part à la lutte contre les basmatschs. En 1923, il adhère au Parti communiste.

En 1932-34, le camarade Ignatov suit les cours de marxisme-léninisme auprès du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. A la fin de ses études, en 1934, il est envoyé comme organisateur du parti du C.C. du parti à l'usine « Goznak », à Léninegrad. L'organisation du parti du district Lénine de la ville de Léninegrad l'élit en 1937 comme secrétaire du Comité de district. Peu après, le parti envoie le camarade Ignatov à Kouïbychev où il est élu deuxième, puis premier secrétaire du Comité régional de Kouïbychev du parti.

En 1940, il part pour Orel où, jusqu'en 1948, il travaille comme secrétaire du Comité régional d'Orel. En 1949, il est élu secrétaire du Comité territorial de Krasnodarsk. En 1952, au XIX^e Congrès du parti, N.G. Ignatov est élu membre du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. et au Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. membre suppléant du Presidium du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. et secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique.

En 1953, le camarade Ignatov fut élu deuxième secrétaire du Comité du parti de la région de Léninegrad et premier secrétaire du Comité du parti de la ville de Léninegrad.

En 1954, il travailla comme premier secrétaire du Comité du parti de la région de Voronej, et en 1955 fut élu premier secrétaire du Comité régional de Gorki.

Au XX^e Congrès, il fut élu membre du Comité central et nommé membre du bureau du Comité central du parti pour la République fédérative de Russie.

Au Plenum du Comité central, en juin 1957, il fut élu membre du Presidium du Comité central du P.C. de l'Union soviétique.

Le camarade Ignatov est député du Soviet suprême de l'U.R.S.S. depuis quatre sessions. Il est décoré deux fois de l'Ordre de Lénine, de l'Ordre du Drapeau rouge, de l'Ordre de la Guerre patriotique du premier degré, de la médaille du « Partisan de la Guerre patriotique », premier degré, et d'autres médailles.

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

A.I. KIRITCHENKO

Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. a élu le camarade A.I. Kiritchenko secrétaire du Comité central.

Alexei Illarionovitch Kiritchenko est né en 1908 au village de Tchernobaïevka, région de Kherson. Son père travaillait à la construction de chemins de fer. A.I. commença son activité à onze ans ; il fut pendant plusieurs années ouvrier agricole chez des koulaks, puis ouvrier à l'atelier de réparation du chemin de fer. Sorti en 1928 de l'école de mécaniciens de tracteurs automobiles, il travaille comme mécanicien dans des ateliers de tracteurs automobiles à Kherson, puis au sovkhose céréalière de Koustanaïsk et plus tard comme premier mécanicien, chef de section au sovkhose céréalière « Perekope rouge », dans la région de Kherson. Ici, en 1930, A.I. est admis comme membre du parti. En 1936, il termine ses études à l'Institut Azov-mer Noire d'ingénieurs mécaniciens de l'agriculture socialiste, après quoi il est chargé de la section des études à l'Ecole technique de mécanisation de l'agriculture d'Akhtyr.

Alors qu'il est encore étudiant, le camarade Kiritchenko prend une part active à la vie du parti, est pendant cinq ans membre du Comité du parti à l'Institut et, pendant trois ans, secrétaire du Comité du Komsomol. En 1938, il est désigné pour travailler à l'appareil du C.C. du Parti communiste d'Ukraine, où il remplit les fonctions d'inspecteur, d'organisateur responsable, de chef de secteur, de chef de service.

En février 1941, le camarade Kiritchenko est élu secrétaire du Parti communiste d'Ukraine. Au début de la Grande guerre patriotique, le parti l'envoie travailler dans l'armée ; il est nommé membre du Conseil militaire du front sud-ouest avec le grade de général-major. Par la suite, A.I. est membre du Conseil militaire sur les fronts de Stalingrad, du Don, du sud et sur le 4^e front ukrainien. Au début de 1944, le camarade Kiritchenko reprend le travail du parti en Ukraine, où il est élu secrétaire du C.C. du P.C. d'Ukraine, puis pendant cinq ans il travaille comme premier secrétaire des Comités régional et urbain du parti.

En 1949, A.I. est élu deuxième secrétaire du C.C. du P.C. d'Ukraine, puis en 1953 premier secrétaire. Au XIX^e et au XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., il est membre du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. Depuis 1953, il est membre suppléant du Presidium du C.C. de l'U.R.S.S. et depuis 1955 membre titulaire.

Le camarade Kiritchenko est député aux Soviets suprêmes de l'U.R.S.S. et d'Ukraine. Il est décoré trois fois de Lénine, deux fois de l'Ordre du Drapeau rouge, de l'Ordre de Koutouzov et de médailles.

N.A. MOUKHITDINOV

Le Plenum du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. a élu le camarade N.A. Moukhitdinov membre du Presidium du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. et secrétaire du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S.

Nouritdine Akramovitch Moukhitdinov est né en novembre 1907 à Tachkent dans la famille d'un paysan pauvre. Après avoir terminé les études secondaires à l'Ecole technique coopérative (1935), il travaille dans le système de coopératives de consommation de l'Ouzbékistan. Etudes à l'Institut commercial et économique, puis au Cours pédagogique supérieur.

En 1940, le camarade Moukhitdinov est mobilisé dans l'armée soviétique où il sert jusqu'en 1945, assurant un travail politique et au Komsomol. En 1942, sur le front du sud, il est admis dans les rangs du Parti communiste. A sa démobilisation, le camarade M. est chargé du travail de cadre du parti. En 1946, il travaille comme conférencier du C.C. du P.C. de l'Ouzbékistan ; en 1947, il est élu secrétaire du Comité régional de Namangan du P.C. de l'Ouzbékistan ; en 1949, secrétaire du C.C. du P.C. de l'Ouzbékistan et, en 1950 premier secrétaire du Comité régional de Tachkent du P.C. de l'Ouzbékistan.

En 1951, le camarade Moukhitdinov est nommé président du Conseil des ministres de la R.S.S. de l'Ouzbékistan. En 1955, il est élu premier secrétaire du C.C. du P.C. de l'Ouzbékistan.

Au XIX^e et au XX^e Congrès du parti, le camarade Moukhitdinov est élu membre du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. Au Plenum de février du Comité central du parti, en 1956, il est élu membre suppléant du Presidium du C.C. du P.C. de l'U.R.S.S. puis, au Plenum de décembre 1957, membre titulaire et secrétaire du C.C. du Parti communiste de l'Union soviétique.

Le camarade M. est député aux Soviets suprêmes de l'U.R.S.S. et de la R.S.S. de l'Ouzbékistan. Il a reçu deux fois l'Ordre de Lénine et est décoré de médailles.

L'ancien et le nouveau président de la République roumaine

PIERRE GROZA, président de la République populaire roumaine, qui vient de mourir, et son successeur, Ion Maurer, sont deux personnages dont les carrières présentent des particularités intéressantes. Le premier était peut-être le seul « politicien bourgeois » du glacis soviétique qui ait réussi à se créer une situation et à la maintenir après la satellisation des pays de l'Europe orientale.

Fils d'un curé de campagne (orthodoxe) de Transylvanie, l'ex-président de la République populaire roumaine était, par sa naissance (1884), citoyen de l'empire austro-hongrois. Il a eu son premier « contact » avec la politique en 1904, comme étudiant de la Faculté de Droit de Budapest où il se lia d'amitié avec un autre fils de curé, Octavian Goga. Ecrivain de talent, ce dernier était considéré, par ses collègues, comme un des chefs de l'irrédentisme roumain de Transylvanie. Condamné plusieurs fois à des peines de prison pour ses écrits subversifs, Goga organisa les plus « dynamiques » de ses camarades, dont Groza, dans un « groupe de combat » qu'il appela les « aguerris ». L'activité de ceux-ci consistait à protester contre les affirmations, faites aux cours d'histoire, sur les droits de l'empire des Habsbourg sur la Transylvanie. Les « aguerris » se firent plusieurs fois expulser de l'Université et Goga en fut éliminé définitivement. Il partit pour Berlin où Groza le suivit, après avoir soutenu sa thèse de doctorat.

La première guerre mondiale sépara les deux amis, mais ils se retrouvèrent à la suite de la défaite des Puissances centrales comme membres du « Conseil dirigeant », sorte de gouvernement provisoire de la Transylvanie, désormais séparée de l'Autriche-Hongrie. Dans cet organisme, Goga et son fidèle Groza représentaient l'opposition à la politique de Maniu, attitude qui mena à la rupture du parti national transylvanien (parti des Roumains de Transylvanie). Les ex-collègues de Budapest, suivis d'un groupe d'amis, fusionnèrent avec le parti populaire du général Averesco, commandant de l'armée roumaine au cours de la première guerre mondiale. Lorsque celui-ci forma le gouvernement, le 14 juin 1920, Groza fut nommé ministre de la Transylvanie. Ses adversaires prétendirent qu'il aurait profité de ses fonctions pour « améliorer son niveau de vie ». Chargé d'appliquer la réforme agraire, il se trouva propriétaire de 300 hectares de terres de première qualité, réussit à trouver les capitaux nécessaires pour fonder une banque, devint le propriétaire de la centrale électrique de la ville de Deva, capitale du département dont il était le député, et acquit la majorité des actions d'une entreprise de meunerie et d'une fabrique de matériaux de construction. En outre, les principaux hôtels et restaurants de Deva lui appartenaient. Groza était donc ce qu'on appelle communément un « capitaliste ». (Il fut de nouveau ministre, toujours dans un gouvernement présidé par Averesco, mais cette fois-ci sans « portefeuille », du 30 mars 1926 au 4 juin 1927.) Comment cet homme a-t-il pu se convertir au communisme ?

Sa conversion n'a pas été inspirée par l'opportunisme seulement, car elle s'effectua en 1933, lorsque Goga, rompant son alliance avec le général Averesco, fonda son propre parti. Groza refusa de le suivre. Son ami d'Université consi-

dérait qu'en face du péril soviétique grandissant, la Roumanie devait s'allier au III^e Reich. Désapprouvant cette attitude, Groza devint de plus en plus — entraîné par la controverse avec son ancien chef politique — le défenseur de l'U.R.S.S. En 1934, il fonda son propre mouvement politique, le Front des Laboureurs, de tendance communiste, et aux élections partielles de 1935, il s'associa avec Maniu et aux socialistes — constituant ainsi une sorte de « front populaire » — pour combattre le candidat nationaliste présenté par Goga et soutenu par la Garde de Fer. Ce dernier, devenu président du Conseil le 28 décembre 1937, dut démissionner quarante jours plus tard et mourut le 8 mai 1938. C'est son héritier politique, le maréchal Antonesco, qui devait donner, en septembre 1940, une orientation germanophile à la politique étrangère roumaine.

Le dictateur prohitlérien et Pierre Groza entretenaient, sur le plan personnel, des relations amicales. Politiquement, ils étaient des adversaires, mais ils avaient néanmoins conclu une sorte de pacte de non-agression. « Si l'Allemagne gagne la guerre, c'est à vous de diriger le pays », avait proposé en substance Groza à Antonesco. Et il avait ajouté : « Si les vainqueurs sont les Anglo-Saxons, le pouvoir reviendra obligatoirement à Maniu, mais si c'est l'U.R.S.S. qui l'emporte, ce sera à moi de prendre votre succession. »

Le dictateur accepta cette « division du travail » et s'il fit, en décembre 1943, arrêter Groza, impliqué dans une affaire d'espionnage, il donna l'ordre de le relâcher après un « séjour » de trois semaines en prison et l'invita à passer le « week-end », chez lui, à sa résidence de campagne.

Le 5 mars 1945, quelques mois après l'occupation de la Roumanie par l'armée rouge (septembre 1944), Groza devint, comme il l'avait prévu, président du Conseil. C'est à partir de cette date qu'il fit preuve d'un opportunisme et d'un manque de caractère dont il tira, sans doute, des profits personnels, mais qui l'obligèrent à abandonner à leur sort ou à « livrer » tous ses anciens amis. Antonesco fut exécuté le 1^{er} juin 1946. En novembre 1947, Maniu se vit condamner à des travaux forcés à perpétuité (il est mort en prison). Mais Groza ne resta chef du gouvernement que jusqu'en 1952, parce que Anna Pauker, le numéro un du parti communiste roumain, avait besoin d'un figurant à la présidence du Conseil. Après le limogeage de celle-ci, il fut nommé au poste honorifique de Président de la République.

**

Son successeur, Ion Maurer, âgé de 48 ans, est lui aussi un transylvanien. D'origine saxonne, sa famille s'était établie, au lendemain de la première guerre mondiale, à Bucarest où Maurer fit ses études d'ingénieur. Devenu communiste en 1936, il se vit confier à partir de 1943 des tâches de plus en plus importantes dans le parti, dont les chefs, Anna Pauker et Bodnaras, étaient en Russie, tandis que Gheorghiu-Dej se trouvait en prison.

En juin 1944, lors de la constitution du « Bloc démocratique » roumain par les nationaux-paysans de Maniu, les libéraux de Bratianu, les socialistes de Petresco et les communistes de

(Suite au verso, bas de page)

BIBLIOGRAPHIE

RECUEILS DE STATISTIQUES SUR LES PAYS COMMUNISTES

Au XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, en février 1956, A. Mikoïan — d'accord assurément avec ses collègues du Presidium — avait dénoncé les retards et les insuffisances de la science économique en U.R.S.S. « *Sans un dépouillement scrupuleux de toutes les données statistiques, dont nous sommes aujourd'hui plus riches que jamais* », avait-il dit, « *sans leur systématisation, leur analyse et leur synthèse, aucun travail scientifique sur l'économie n'est possible.* »

Et il avait ajouté :

« *Malheureusement, les données statistiques sont toujours sous les scellés, confiées à la bonne garde du camarade Starovski au Bureau central des Statistiques. Les économistes sont dans l'impossibilité de les compiler, ce qui les condamne au rôle de glossateurs et ressasseurs de vieilles formules et données. C'est là aussi l'une des causes qui empêchent le travail fructueux de nos économistes.* » (Cité d'après le XX^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique, recueil de documents publié par les Cahiers du Communisme, mars 1956, p. 267.)

Le camarade Starovski n'était évidemment pour rien dans cette mise sous scellés des statistiques concernant l'économie soviétique. Lui, ses collègues et ses prédécesseurs n'avaient fait qu'obéir aux ordres de Staline, maintenus jusqu'au XX^e Congrès par les héritiers du vieux despote. Tout ce qui concernait l'économie soviétique était secret d'Etat, au même titre que les effectifs militaires, la quantité et la nature des armements.

Le recueil de statistiques dont le discours de Mikoïan laissait prévoir la publication parut en mai 1956. C'était un volume de 268 pages intitulé *Narodnoïe Khoziaïstvo S.S.S.R. (L'Économie Nationale de l'U.R.S.S.)*. Notre ami Lucien Laurat l'a analysé ici-même (*Est & Ouest*, n° 159, 1^{er}-15 octobre 1956. *Statistiques soviétiques*). La Documentation française (dont on méconnaît trop les services) en a publié d'abondants extraits (dans la série *Notes et Etudes documen-*

taires, n° 2.231, du 10 novembre 1956, 1 fascicule de 64 pages grand format). Certains d'entre eux ont été repris dans la partie internationale de l'*Annuaire Statistique de la France*, 1956, publié par l'I.N.S.S.E.

Depuis, d'autres recueils ont paru en U.R.S.S., dont il n'a pas été publié jusqu'à présent de traduction française, même partielle.

L'exemple étant ainsi donné « d'en haut », les communistes des pays satellites ont procédé à leur tour à des publications analogues : le monolithisme et le mimétisme communistes trouvent là une belle illustration.

Nous signalons ici, afin de souligner ce fait qui prouve l'étroite dépendance des différents pays communistes à l'égard de Moscou, afin aussi de faciliter le travail des chercheurs de langue française, celles de ces publications qui ont donné lieu à des traductions partielles en français.

L'*Office central de Statistique hongrois* a publié en octobre 1956 un annuaire statistique dit « de poche ». Il n'en était point paru depuis 1948. Voir *Documentation française. Notes et Etudes documentaires*, 7 août 1957, n° 2.316 (1 fascicule grand format, 32 pages). L'éditeur a utilisé aussi les données statistiques rendues publiques en février 1957 par le même Office central de Statistiques, et qui concernent la période du 30 septembre au 31 décembre 1956.

En 1957, le n° 1 de *Statistika*, organe de l'*Office central de Statistiques* dépendant du Conseil des ministres de Bulgarie, publiait de nombreux tableaux statistiques sous le titre : « *Quelques tableaux tirés de l'Annuaire statistique de 1956 préparé pour l'impression par l'Office central de Statistiques auprès du Conseil des ministres de la République populaire bulgare.* »

Voir *Documentation française. Notes et Etudes documentaires*, 29 août 1957, n° 2.318 (1 fascicule, 12 pages).

Le gouvernement tchécoslovaque a renoncé lui aussi depuis 1956 à donner uniquement en pourcentage les renseignements numériques relatifs à l'évolution économique. De différents recueils ou rapports, a été tirée la matière d'un fascicule de 24 pages : « *Documents statistiques sur l'évolution de l'économie tchécoslovaque, de 1948 à 1957* » (*Documentation française*, id., 13 décembre 1957, n° 2.360).

Du *Bulletin officiel de Statistiques polonais* de janvier 1957, sont extraites les « *données statistiques* » qui forment le premier fascicule (20 pages) d'une série intitulée « *Documents sur l'économie polonaise en 1956 et 1957* » (id., 21 décembre 1957, n° 2.364). Le second a pour titre : « *La nouvelle politique agricole en Pologne* » (id., 23 décembre 1957, n° 2.365). Le troisième, encore à paraître, traitera de la nouvelle organisation de l'industrie polonaise.

Enfin, l'Institut de la Conjoncture du Ministère du Commerce extérieur de l'U.R.S.S. a publié à Moscou en 1956 (en russe) une brochure de 52 pages intitulée : « *Développement de l'économie nationale de la République populaire chinoise, données statistiques* », établie, dit l'introduction, « sur les données statistiques publiées par la République populaire chinoise ». La traduction intégrale de cette brochure a été publiée par la *Documentation française* (id., n° 2.355, 4 décembre 1957).

(SUITE DE LA PAGE 9)

Lucrèce Patrascanu, le principal collaborateur de ce dernier était Maurer. Ce Bloc renversa, le 23 août 1944, le gouvernement Antonesco. Lucrèce Patrascanu partit aussitôt pour Moscou afin de négocier la convention d'armistice russo-roumaine. Pendant son absence, c'est Maurer qui le remplaça au sein du nouveau gouvernement de Bucarest.

Après le retour en Roumanie d'Anna Pauker et de Bodnaras, il se vit confier le ministère de la Production industrielle, poste qu'il occupa jusqu'au limogeage du « titiste » Patrascanu (février 1948), lorsque Maurer fut, lui aussi, jeté en prison d'où il ne sortit qu'après la liquidation du « groupe opportuniste » d'Anna Pauker. Sa réhabilitation et sa nomination, d'abord au poste de ministre des Affaires étrangères et, récemment, à celui de président de la République, peut être considérée comme une réhabilitation de Patrascanu (condamné à mort et exécuté en 1952). Comme on le voit, plus discrètement que les Hongrois, les Tchèques et les Polonais, les communistes roumains réhabilitent, eux aussi, les « victimes du stalinisme ».

Le communisme au Luxembourg

Le Grand-Duché de Luxembourg représente en superficie à peu près la moitié d'un département français et compte un peu plus de trois cent mille habitants. Lié, depuis 1947, à la Belgique et aux Pays-Bas par la convention douanière dite « Benelux », ce petit Etat de l'Europe occidentale intéresse cependant l'Union soviétique pour des raisons particulières. En effet, depuis plusieurs années, Luxembourg est devenu le siège de la « Haute Autorité du Pool Charbon-Acier » (C.E.C.A.). Aussi, alors qu'avant la guerre l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Bruxelles remplissait également les fonctions de ministre à Luxembourg, aujourd'hui les Soviétiques ont installé dans la capitale du Grand-Duché une représentation diplomatique tout à fait disproportionnée avec les échanges économiques et culturels qu'ils ont avec ce pays. D'autre part, le développement de l'industrie métallurgique luxembourgeoise depuis la fin de la guerre a permis aux communistes locaux d'intensifier leurs activités surtout dans la région minière du Sud-Ouest. Le succès, quoique très limité, remporté par le P.C.L. lors des récentes élections municipales, montre que les communistes luxembourgeois, à l'encontre de leurs « frères » de Belgique et de Hollande, sont loin d'être en régression.

Historique

C'est en janvier 1921 que le Parti social-démocrate luxembourgeois, réuni en congrès, fut appelé à se prononcer sur l'adhésion à la III^e Internationale sur la base des vingt et une conditions d'admission élaborées par Lénine et Zinoviev. Par soixante-sept voix contre vingt et une, la proposition d'y adhérer avec des réserves fut adoptée par le congrès. Déçus, les délégués minoritaires, qui s'étaient prononcés pour une adhésion inconditionnelle, quittèrent l'assemblée et le même jour (2 janvier) fondèrent le Parti communiste du Luxembourg. Zenon Bernard fut choisi comme président.

Deux mois plus tard, en mars 1921, le P.C.L. déclencha un vaste mouvement de grèves notamment dans la région minière et dans l'industrie métallurgique. A Esch, à Differdange, à Dudelange, il y eut des bagarres avec la police. On assista également à des occupations d'usines. Pendant des années, la lutte sociale demeura la principale action des communistes au Luxembourg. Représenté au III^e Congrès du Komintern (1921), le P.C.L. comptait, à l'époque, environ cinq cents membres. Aux élections de 1922, il ne remportait pas 1 % des voix.

Au cours des années qui suivirent, il connut les mêmes crises intérieures que les autres partis communistes, en particulier l'opposition d'éléments « trotskystes ». Cela ne l'empêcha pas d'accroître un peu son influence : en 1931, il recueillit 5,6 % des voix et trois ans plus tard, à la faveur de la tactique du Front populaire antifasciste, un député communiste, le premier, entra à la Chambre luxembourgeoise.

Durant la guerre, les Allemands annexèrent le Grand-Duché. Ce ne fut pourtant qu'au lendemain de l'attaque allemande contre l'Union soviétique, que le P.C.L. commença la lutte clandestine contre l'Allemagne. Plusieurs dirigeants, dont le président du Parti, Zenon Bernard, furent arrêtés et fusillés.

Le P.C.L. atteignit l'apogée de son influence

à la Libération. Les élections de 1945 lui donnèrent près de 14 % des voix et il participa au gouvernement de Front populaire. Le nouveau secrétaire général, Dominique Urbany, devint ministre de la Santé publique, fonction qu'il devait garder jusqu'en mars 1947.

Les élections de 1948-1951 marquèrent la courbe descendante du Parti. De 14 % des voix, les communistes passèrent à 10 % pour tomber à moins de 9 % lors des dernières élections législatives en 1954. Des 7 sièges conquis en 1945, le P.C.L. ne conserve que 3 sièges (sur 52). Quant aux effectifs, ils sont passés de 5.000 en 1945, à 3.000 en 1948, 1.400 en 1950 et 800 à 900 à l'heure actuelle.

Si, en 1945, le Parti avait quadruplé ses effectifs par rapport à l'avant-guerre, ce mouvement ne traduisait nullement une poussée du peuple luxembourgeois vers le marxisme-léninisme. La joie de la libération, l'enthousiasme pour le peuple russe, le manque de discernement politique des masses, ont joué en faveur des communistes, au Luxembourg comme ailleurs. Habiles à exploiter les circonstances historiques, bien organisés, les dirigeants du P.C.L. accueillirent dans le Parti plus d'un patriote pour qui le Parti communiste était avant tout le représentant de cet allié soviétique dont on ne cessait de chanter les louanges. Ainsi, des centaines d'adhérents au Parti, issus des rangs de la résistance, ignoraient tout du communisme.

Lorsque le déchaînement des passions se fut un peu calmé, les Luxembourgeois revinrent aux traditions démocratiques dont ils sont si fiers.

Les chefs du P.C.L. ne purent endiguer ce reflux. L'évolution économique particulièrement favorable au Luxembourg desservit leur propagande. L'aide américaine, la reprise du travail dans les industries pratiquement indemnes malgré la guerre, les accords avec la Belgique et la Hollande donnèrent en peu de temps au Luxembourg une prospérité supérieure à celle d'avant le conflit. La stabilité gouvernementale, des salaires très élevés et garantis (les plus élevés d'Europe), diminuèrent fortement le nombre des conflits sociaux. Les communistes qui, pendant quelques années, avaient obtenus des succès dans différentes régions du pays, notamment dans le Nord, virent leurs positions s'amenuiser. Aujourd'hui, ils ne conservent plus que leur « citadelle » du Sud-Ouest et quelques « places fortes » dans la capitale.

Il faut toutefois souligner que le déclin du Parti communiste du Luxembourg a été nettement moins vertical que ceux qu'ont connus les deux autres P.C. de « Benelux ». Actuellement, le P.C.L. reste beaucoup plus important (en pourcentage des voix tout au moins) que les P.C. de Belgique et de Hollande.

Ni la déstalinisation, ni les événements de Hongrie n'ont eu des conséquences graves pour le Parti communiste luxembourgeois. Il y eut quelques défections, mais surtout parmi les sympathisants et les membres des organisations crypto-communistes. Aucune démission importante ne fut signalée au sein du Parti. C'est Dominique Urbany qui représenta le P.C.L. tant au XIX^e qu'au XX^e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. C'est lui aussi qui participa à la réunion des partis communistes qui s'est tenue à Moscou lors du quarantième anniversaire du coup d'Etat bolchevique.

Activités du P.C.L.

La presse communiste au Luxembourg est très réduite. L'organe du Parti, *Zeitung vom Letzburgervollek* (*Journal pour le peuple luxembourgeois*), appelé communément *Zeitung*, dont le tirage dépassait les cinq mille exemplaires en 1945, est publié aujourd'hui à 1.200 exemplaires environ. Une édition spéciale hebdomadaire : *Wochenzeitung*, résume chaque semaine les principales nouvelles. Elle est vendue dans les rues par les militants. Son tirage varie entre 500 et 700 exemplaires.

Jusqu'en 1952, la section de jeunesse du P.C.L. était très peu active. Mais au lendemain du Festival mondial de la jeunesse, à Budapest, René Urbany, fils du secrétaire général du Parti, organisa un mouvement intitulé *Jeunesse démocratique luxembourgeoise*. Bien dirigé, ce mouvement connut un essor important puisque ses effectifs passèrent de 90 en 1952 à 420 en 1956. Il représente, actuellement, l'espoir d'un rajeunissement des cadres du Parti. D'une façon irrégulière, le mouvement édite une publication dont le tirage atteint 600 exemplaire environ. *L'Union des femmes démocratiques luxembourgeoises*, affiliée à la F.I.F.D., comprend un peu plus de 300 membres. Elle édite un mensuel, *Les Femmes luxembourgeoises*, tiré à 500 exemplaires, dont une grande partie est distribuée gratuitement.

Il existe au Luxembourg deux organisations crypto-communistes. La première, forte d'une centaine de membres, réunit les résistants communistes ou sympathisants. Elle s'intitule : *Le Réveil de la résistance*. Son activité comme groupement patriotique est assez négligeable. Plus important était le *Mouvement national pour la paix*, né au lendemain de l'Appel de Stockholm. Il comptait jadis quelque 500 membres et sympathisants. Depuis quelques années, et plus particulièrement depuis la révolution hongroise, l'activité du mouvement est presque inexistante. Les promoteurs de cette association, qui étaient sans appartenance politique bien précise, ont démissionné et les chefs actuels sont connus pour leurs accointances avec le P.C.L.

La principale organisation communiste au Luxembourg est de loin le *Freie Letzburger Arbeiter Verband* (Association libre des ouvriers luxembourgeois), organisation syndicale, affiliée à la Fédération syndicale mondiale, qui est dirigée par quatre membres du Comité central du Parti (Grandgenet Joseph, Muller Nicolas, Dieschbourg Michel et Frapporti Joseph). Son principal centre d'action se trouve dans la région minière et sidérurgique du Sud-Ouest, mais elle possède des sections dans tout le Luxembourg. Quoique moins importante que les organisations syndicales catholique et socialiste (*Luxemburgische Christliche Arbeitsbund* et *Luxemburgische Arbeiter Verband*), l'association communiste joue cependant un rôle.

Forte en 1950 de 6.200 membres, elle compte aujourd'hui près de 5.000 inscrits. Elle édite un hebdomadaire dont le tirage est de 6.000 exemplaires. C'est au sein de cette association que l'on assista, il y a quelques années, à des remous sérieux. En 1949, Michels Joseph, qui était à l'époque membre du Comité central, fut expulsé du syndicat des cheminots pour des raisons assez obscures. Michels créa alors une organisation syndicale de cheminots progressistes qui réunit environ trois cents adhérents.

Invité à plusieurs reprises à dissoudre son mouvement et à rentrer dans les rangs, Michels refusa de s'incliner. En novembre 1955, il fut démis de toutes ses fonctions au sein du Parti.

Toutefois, sa persévérance, qui coïncida avec

la « déstalinisation », provoqua chez quelques militants des cas de conscience. Il y eut des discussions orageuses au sein du Comité central. Les dirigeants du P.C.L. tentèrent une dernière fois de ramener Michels dans « le droit chemin ». Devant son refus catégorique de se soumettre aux décisions du C.C. et à la suite de graves accusations qu'il porta contre plusieurs leaders du P.C.L., Michels fut définitivement exclu du Parti (juillet 1956).

Cette exclusion compromet l'existence de son organisation syndicale dont l'importance n'a cessé de décroître.

Le P.C.L. et le P.C.F.

Bien que la Belgique et le Luxembourg forment une union économique, il semble bien que les communistes luxembourgeois ne dépendent pas du P.C. belge, mais du P.C. français.

Les 10 et 11 septembre 1957 ont eu lieu, à Paris, des entretiens entre une délégation du C.C. du P.C.L., composée de Dominique Urbany, Michel Dieschbourg et Jehan Steichen et une délégation du C.C. du P.C.F. qui comprenait Raymond Guyot, Victor Joannès et Pierre Muller.

Une déclaration finale fut publiée à l'issue des entretiens. En voici l'essentiel :

« Les deux délégations se félicitent des succès remportés par les forces de la paix dans le monde et notamment de l'échec subi par les forces agressives de l'impérialisme en Egypte et en Hongrie. Elles saluent les initiatives de l'Union soviétique pour le désarmement.

« Les deux délégations considèrent que la restauration du militarisme allemand en Allemagne occidentale est une grave menace pour la paix.

Les deux partis adressent au vaillant Parti communiste allemand et à ses militants qui luttent dans les dures conditions de la clandestinité contre Adenauer, leur fraternel salut de combat.

« Les deux délégations ont constaté leur complète identité de vue sur les causes et le caractère de l'action contre-révolutionnaire en Hongrie.

« Les deux partis ont fait leurs, sans réserves, les thèses du XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique.

« Les deux délégations ont convenu de renforcer les liens d'étroite amitié et de solidarité traditionnelle qui existent entre les peuples luxembourgeois et français. Dans ce but, les deux partis renforceront encore leur collaboration sous les diverses formes : échange régulier de documents et publications, consultations, confrontation des expériences, etc. »

Il est évident que « la collaboration fraternelle » entre les deux partis ne se limitera pas à un échange de brochures et de revues. C'est sans doute par le « canal » du P.C.F. que les communistes luxembourgeois recevront (et reçoivent déjà) les directives de Moscou. D'autre part, il n'est pas exclu que le P.C.L. serve actuellement de « joint » entre les communistes allemands agissant dans la clandestinité et les organisations communistes de l'Europe occidentale.

Buts du P.C.L.

Le 13 octobre 1957 des élections municipales eurent lieu dans les quatorze communes du Grand-Duché de Luxembourg. A la surprise générale, le P.C.L. gagna un siège (et plus de 1.200 voix) et eut 13 élus (sur 181). On avait cru qu'à la suite des événements de Hongrie et de quelques défections locales dues principalement à l'affaire Michels, les communistes luxembourgeois subiraient un écrasante défaite. Ce fut le contraire.

Au lendemain de ces élections, Michel Diesch-

UN PARTI COMMUNISTE EN AFRIQUE NOIRE FRANÇAISE

Le Parti africain de l'indépendance

UN parti qui, par son titre, veut être à l'échelle d'un continent, et dont le seul organe est un bulletin ronéotypé à 2.000 exemplaires, prête à rire. Mais à l'heure actuelle, toute initiative communiste en Afrique est digne d'attention.

Un parti d'obédience soviétique

Le *Parti africain de l'indépendance* se présente en effet nettement comme un parti communiste tourné vers Moscou.

« *Parti de type nouveau, parti scientifique* » (*Manifeste*), le P.A.I. « *accepte les principes du socialisme scientifique et les applique pour la conquête de l'indépendance de l'Afrique Noire et pour la constitution d'une société socialiste africaine* » (art. 1 des statuts). Il applique « *le centralisme démocratique* » (art. 2). L'éditorial du numéro 3 de son organe, « *La lutte* », célèbre la « *Révolution d'octobre* » en des termes qui ne peuvent tromper :

« *La Grande Révolution Socialiste d'Octobre, en instaurant et en consolidant une société socialiste sur un sixième du globe, a rendu possible, après la deuxième guerre, le développement du socialisme en un système mondial* » (...et voilà justifiées les conquêtes de Staline).

« *C'est la Grande Révolution Socialiste d'Octobre qui a permis l'existence de la Chine populaire... Qu'on le sache ou non, qu'on l'admette ou non, puisque c'est la seule existence de l'Union soviétique qui nous permet à notre tour d'affronter avec des chances certaines de succès l'impérialisme, que vive donc et que prospère sous l'immortel drapeau de Lénine la libre République des Soviets; que vive donc et que triomphe la GRANDE CAUSE DU SOCIALISME.* »

Base géographique : le Sénégal

Il est difficile d'assigner une date certaine à la naissance du P.A.I. « *La lutte* » commence à paraître en novembre 1957, d'abord hebdomadaire, puis bientôt bimensuelle. Le *Manifeste*, verbeux factum ronéotypé de 18 pages, évoque, parmi les origines du P.A.I., le congrès du Bloc populaire sénégalais de février 1957, puis la mise en place des gouvernements africains l'été suivant.

bourg, membre du C.C. du P.C.L., accorda un entretien à l'envoyé spécial du *Drapeau Rouge*, organe officiel du P.C. de Belgique.

« *Durant toute la campagne électorale, déclara notamment Dieschbourg, tous les partis ont voulu ignorer le nôtre, croyant l'avoir détruit, et leur surprise a été d'autant plus grande de constater que les communistes progressent partout où ils avaient fait acte de candidature. Le recul socialiste (perte de six sièges) doit également être interprété comme une désapprobation de sa collaboration avec les sociaux-chrétiens. Une telle évolution risque de se poursuivre tant que les socialistes maintiendront leur coalition avec les cléricaux.* »

« *La seule voie, aussi bien pour les socialistes que pour les communistes, c'est celle de l'unité en vue de renforcer la gauche et de barrer la route à la réaction.* »

Ces mots résument la tactique actuelle du

La plupart des références de ce texte sont sénégalaises. Il est évident, à lire sa « *littérature* », et bien qu'il se prétende un « *parti fédéral* », que le P.A.I. n'a aucun adhérent en dehors du Sénégal — si ce n'est en France métropolitaine.

Si l'on tient compte également de la diffusion en France de son bulletin, qui représente au minimum 500 exemplaires, et si l'on accorde au P.A.I. le tiers de ses lecteurs comme adhérents, ce qui est très sage, on arrivera à un chiffre de 500 adhérents en Afrique, tous Sénégalais.

Un parti « prolétarien » sans prolétaires

Le *Manifeste* est signé de vingt-trois noms, suivis de l'indication de la profession : aucun n'est paysan (1); sept au plus peuvent se prétendre ouvriers, et encore en y comptant un agent technique du réseau ferré Dakar-Niger, un topographe des travaux publics, un certain Niang Samba, dont le nom est suivi de la seule indication « *service des mines* », deux typographes et deux « *maîtres-ouvriers* ». En fait, le P.A.I. qui prétend exprimer la lutte de « *l'important prolétariat urbain et rural* » de l'Afrique Noire, n'a aucune base prolétarienne, particulièrement rurale dans un pays dont 95 % des habitants vivent de la terre ou de la pêche. Cela ne veut pas dire qu'il ne réussira pas à y prendre pied; mais le fait est qu'il n'en est pas issu (2).

En revanche, ces vingt-trois parrains du P.A.I. ne comprennent pas moins de quatre étudiants, un instituteur, un professeur agrégé (M. Moumouni Abdou), un ingénieur et un couple où le mari est chirurgien-dentiste et la femme pharmacienne. A qui connaît un peu Dakar, l'origine du P.A.I. est ainsi facile à situer : c'est l'Université, c'est l'Association des étudiants.

(1) Le P.A.I. proclame sa sollicitude pour les paysans, mais le *Manifeste* exprime l'intention claire de « *socialiser l'économie, industrialiser complètement le pays, COLLECTIVISER et mécaniser TOTALEMENT l'agriculture* » (page 15).

(2) Le P.A.I. mord incontestablement sur le D.N. (réseau ferré Dakar-Niger qui dessert Sénégal et Soudan) : cinq signataires du *Manifeste* sur vingt-trois. Qui dit cheminot, dit carte de circulation...

P.C.L., semblable à celle des autres partis communistes occidentaux, rechercher un accord avec les socialistes. C'est dans ce but que les dirigeants du P.C.L. concentrent aujourd'hui leur propagande sur la question d'une action commune des travailleurs contre le capitalisme. En outre, les communistes luxembourgeois exploitent adroitement les thèmes suivants : 1) réduction du service militaire à six mois; 2) interdiction des armes nucléaires; 3) revendications sociales.

Dans ce cadre se situe également la propagande pour un rapprochement avec l'U.R.S.S. et l'intensification des relations culturelles, commerciales et sportives avec les démocraties populaires. Précisons que des industriels luxembourgeois se sont rendus récemment en Union soviétique afin d'y contracter de nouveaux accords commerciaux.

Autrefois *Association générale des Etudiants de Dakar*, elle s'est transformée en *Union générale des Etudiants d'Afrique Occidentale* (U.G.E.A.O.) en juillet 1956 après avoir expulsé tous les Européens, à l'exception d'un communiste (Christian Lamaury). L'un des quatre étudiants signataires du *Manifeste* : Khaly Basile (il se faisait alors appeler Khaly Camara pour paraître musulman, dans un souci de promotion sociale), représentait dès 1955 l'A.G.E.D. au Festival de Varsovie. Le propre président de l'U.G.E.A.O., Ly Tidiane Baïdy, secrétaire général adjoint du lycée Delafosse, est rédacteur en chef de *La lutte*.

Le recrutement chez les étudiants africains en France

Cette origine du P.A.I. permet des hypothèses très assurées sur son développement futur. Dès à présent, il est beaucoup plus connu en France qu'en Afrique. Il existe, en effet, outre l'U.G.E.A.O., une autre organisation africaine où l'idéologie et les mots d'ordre du communisme ne rencontrent aucun obstacle : c'est la *Fédération des Etudiants d'Afrique Noire en France*. Fondée en 1950, elle a peu à peu absorbé tous les particularismes et domine complètement les associations de territoires (seuls, les Camerounais ont fait scission l'automne dernier); elle est membre de plein exercice de l'*Union Internationale des Etudiants* (communiste) et seulement observateur aux conférences du *Co-Sec* occidental; son président actuel, Kutuklui Noé (il a présidé deux ans l'A.G. française des étudiants de Caen) a présenté au Festival de Moscou un « rapport sur le colonialisme » qui a reçu une grande publicité. La F.E.A.N.F. manifeste une hostilité farouche à la loi-cadre, à l'idée d'Eurafric, etc. Le P.A.I. va s'y couler comme un fleuve dans son lit. Déjà, l'*Etudiant Soudanais* (organe de l'Union Scolaire Soudanaise et de sa branche métropolitaine affiliée à la F.E.A.N.F.) publie un placard dans son numéro de novembre-décembre 1957 : « Voulez-vous savoir ce qu'est le *Parti Africain de l'Indépendance* ? Lisez chaque semaine *La lutte*, organe d'information du P.A.I. »

Ainsi le séjour en France, qui pour beaucoup d'étudiants était déjà une période de formation révolutionnaire, pourra-t-il être l'occasion de l'initiation au nouveau parti communiste, qu'ils implanteront à leur retour dans la région d'où ils sont issus. C'est par le détour de la France que les intellectuels communistes du Sénégal peuvent pourrir les régions voisines.

L'exaltation de la lutte armée

Le ton des publications du P.A.I. est pour l'instant d'une violence incroyable. *La lutte* du 15 novembre 1957 intitule un article à la gloire des assassins upécistes d'Um Nyobé : « *Bas les pattes devant les premiers maquisards de l'Afrique Noire sous domination française !* » Le numéro 6 publie un communiqué du F.L.N. (paru dans l'*Action tunisienne*), une chanson du Vietnam intitulée « *Anéantissons les fascistes !* » : « *Aux armes, compatriotes ! Le temps est mûr pour la vengeance ! En avant pour la République démocratique ! ...* », un « *message aux patriotes Kamerunais : A vous, déjà engagés dans l'action décisive, traqués comme des bêtes mais triomphant sur la meute, vous qui lutez chaque jour qui se lève contre les forbans et la soldatesque étrangère... Le P.A.I. reconnaît en vous les dignes pionniers du Mouvement de libération nationale* »...

Les autres pays ne sont pas mieux traités que

la France : « *Les Etats impérialistes d'Europe et les Etats-Unis, sous couvert d'aider l'Afrique Noire par des investissements, se proposent d'opprimer et d'exploiter le pays dans leur intérêt exclusif.* »

Enfin, les hommes et partis politiques africains sont dénoncés comme traîtres par la plume et par des images comme celle où un ministre noir est poussé par un colon blanc contre le travailleur qui revendique. Partiellement issu du *Bloc Populaire Sénégalais*, le P.A.I. l'accuse avec la dernière violence d'être inféodé au M.R.P., dont « *on connaît le caractère calotin* » (sic). Mais selon les recettes communistes bien connues, le P.A.I. réclame en même temps de ceux qu'il invective « *l'unité d'action pour des objectifs précis* » et a déjà obtenu d'être invité à la « *table ronde* » des partis politiques sénégalais le 18 janvier 1958.

Le premier Parti communiste d'Afrique Noire

Il faut évidemment se demander, étant donné l'étroitesse de la base actuelle du P.A.I., s'il ne s'agit pas seulement d'une aventure. Vu de Paris, il présente tous les caractères d'un « *groupuscule* » lancé comme un mouvement littéraire ou un parti d'étudiants. On hésite donc à croire qu'il s'agisse d'une création directement ordonnée et contrôlée par Moscou.

Bien que nous n'en ayons guère idée en France, où le P.C. est d'une docilité totale, certains pays ont eu, ou ont encore, plusieurs partis communistes à la fois, ou un P.C. qui désobéit à l'U.R.S.S. Les intellectuels et employés du chemin de fer sénégalais auraient-ils tout simplement pris sous leur bonnet la création d'un parti révolutionnaire, conforme aux mythologies de notre temps mais incapable d'avenir par la faiblesse des moyens et l'isolement des promoteurs et que par conséquent l'U.R.S.S. jugerait prématuré et néfaste ? On peut à la rigueur le penser.

Mais si l'on considère l'orthodoxie soviétique totale des publications du P.A.I., de son vocabulaire et de sa tactique; si l'on se souvient que les dirigeants de l'U.G.E.A.O., comme ceux de la F.E.A.N.F., ne sont pas des sédentaires mais au contraire de grands voyageurs du bloc soviétique sous le couvert des réunions de l'U.I.E., certains étant allés ainsi jusqu'en Chine, si l'on n'oublie pas d'ailleurs que ces voyages se font dans les deux sens, Dakar recevant fréquemment des émissaires communistes (dès 1952, un personnage aussi considérable que Jacques Denis, secrétaire général de la F.M.J.D.), on sera bien tenté de croire aussi que Moscou, même si ce n'est qu'à titre d'expérience aisée à désavouer en cas d'échec, a décidé enfin d'abattre son jeu en Afrique noire française en y créant un parti communiste de type classique.

SIGNATAIRES DU MANIFESTE DU P.A.I.

M^{me} BASSE, pharmacienne, à Thiès ; MM. BASSE Issa, chirurgien dentiste, Thiès ; CAMARA Coupet, technicien, Rufisque ; CISSOKO Seydou, instituteur, Thiès ; DIAGNE Adama, attaché, D.N., Thiès ; DIALLO Oummar, centralisateur, Thiès ; DIAWARA Brahim, agent T., D.N., Thiès ; DIOP Majmouh, publiciste, Dakar ; FALL Bouna, topographe T.P., Kaolack ; KA Abdou, artiste, Dakar ; KAMARA Alioune, étudiant, Thiès ; KAMARA Malick, Enregistrement, Dakar ; KHALLY Basile, étudiant, Dakar ; LY Tidiane Baïdy, étudiant, Dakar ; MOUMOUNI Abdou, professeur agrégé, Dakar ; N'DIAYE Abdoulaye, typographe, Rufisque ; N'DIAYE Samba, étudiant, Kaolack ; NIANG Samba, Service des Mines, Thiès ; SALL Khalilou, ingénieur, D.N., Thiès ; SANTARA Ousmane, chef de station, D.N., Guinguinéo ; SARR Bachirou, typographe, Rufisque ; SECK Moussé-Guèye, maître ouv. Dépôt, Dakar ; TOURE Sékou, maître ouv., D.N., Thiès.

Le Laos et le communisme

DIVISÉ depuis de nombreuses années, le royaume du Laos vient de refaire son unité. Au mois de novembre 1957, un accord a été conclu entre le gouvernement de Vientiane et le mouvement sous influence communiste connu sous le nom de Pathet-Lao. Aux termes de cet accord, les deux provinces septentrionales de Phong-Saly et de Sam-Neua qui se trouvaient jusqu'alors sous la domination du Pathet-Lao, ont été placées sous l'autorité de l'administration nationale. En contrepartie, combattants et fonctionnaires civils de l'organisation communiste ont été intégrés dans l'armée et les services royaux. En outre, deux dirigeants du Pathet-Lao sont entrés dans le gouvernement où ils ont reçu les ministères du Plan et des Beaux-Arts.

La conclusion de cet accord a fait craindre que le Laos, qui a plus de mille kilomètres de frontières communes avec la Chine et le Viet-Nam Nord, ne devint rapidement une victime de la « subversion communiste », bien que l'évolution intérieure du royaume laotien n'ait pas paru affecter sa politique étrangère. C'est ainsi que lors du dernier débat à l'O.N.U. sur la question algérienne, le Laos a soutenu la thèse française. (Appui décisif puisque le vote du délégué laotien à la commission politique a évité à la France d'être mise en minorité.) D'autre part, pour mettre fin aux appréhensions des dirigeants occidentaux, le prince Souvanna Phouma, premier ministre du Laos, vient de se rendre à Paris, à Londres et à Washington, où il a exposé la situation politique de son pays après le règlement du problème « Pathet-Lao ».

Historique

Ce règlement est le dénouement d'une crise nationale qui dure depuis douze ans. De 1945 à 1949, tandis que se poursuivait la guerre d'Indochine et qu'à Vientiane les gouvernements successifs négociaient avec le gouvernement français le statut de l'indépendance laotienne, un groupement nationaliste dénommé « Lao-Issarak » (Laos libre), menait contre les autorités françaises une résistance armée. Au mois d'octobre 1949, considérant que les traités signés avec la France, et notamment la convention générale du 19 juillet 1949, donnaient satisfaction à ses aspirations, le mouvement Lao-Issarak prononça sa dissolution et décida de se rallier à l'autorité royale. Ses principaux chefs, le prince Souvanna Phouma et Katay D. Sasorith, entrèrent dans le gouvernement.

Toutefois, une minorité refusa son adhésion. Dirigée par le demi-frère de Souvanna Phouma, le prince Souphanouvong, elle devint le « Pathet-Lao » qui, appuyé par le Viet-Nam, poursuivit la guérilla jusqu'aux accords de Genève de 1954. Pour Ho Chi-minh, il était très important d'avoir sur son flanc cette force armée qui empêchait un mouvement des troupes françaises qui auraient pu le prendre à revers. Aussi le Viet-Minh apporta-t-il une aide considérable aux rebelles, à la fois militaire et politique. Des commissaires communistes furent notamment chargés d'endoctriner les Unités Combattantes du Pathet-Lao (U.C.P.L.). A la veille de la Conférence de Genève, celles-ci occupaient plus de la moitié du royaume.

Néanmoins, les signataires des accords de Genève reconnurent la pleine souveraineté du gouvernement de Vientiane sur les douze provinces que comporte le Laos. Seul, l'article 14 appar-

taut une sorte de réserve. Il stipulait : « *En attendant un règlement politique, les Unités Combattantes Pathet-Lao se retireront dans les provinces de Phong-Saly et de Sam-Neua.* » La recherche de ce règlement allait durer plus de trois ans. En principe, la division du pays ne devait être maintenue que jusqu'aux élections générales et celles-ci devaient avoir lieu après la Conférence de Genève (la date ne fut pas fixée). Or, des élections, il ne fut plus question jusqu'en 1956. Ceci pour deux raisons : d'une part, le Pathet-Lao, aidé par le Viet-Minh, maintint une situation trouble le long de la ligne de démarcation (les incidents et même les coups de main ne cessèrent de se succéder); d'autre part, le gouvernement royal espéra longtemps pouvoir venir à bout du mouvement communiste et occuper les deux provinces de Phong-Saly et Sam-Neua. Il faut d'ailleurs préciser que durant toutes ces années (1954-1957), les cabinets successifs de Vientiane entretenirent des pourparlers constants avec les chefs des U.C.P.L. Le souci majeur des dirigeants politiques laotiens était d'aboutir au règlement prévu par l'article 14 et de procéder à la réunification du pays. Deux tendances existaient à Vientiane. Pour le prince Souvanna Phouma et ses amis, il fallait pratiquer une politique de neutralité tant à l'égard des Occidentaux que des pays communistes. Au contraire, Katay D. Sasorith et ses partisans étaient favorables à une alliance avec les puissances occidentales. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui, au début de 1956, contrairement aux accords de Genève, organisèrent des élections dans la partie du Laos attribuée au gouvernement royal. Ils voulaient sanctionner par un vote majoritaire au parlement la politique d'adhésion de leur pays au pacte de l'O.T.A.S.E. Mais les résultats réservèrent une surprise désagréable à Katay D. Sasorith. Non seulement, il n'obtint pas une majorité favorable à une alliance avec les Etats occidentaux, mais la plupart des députés élus se proclamèrent partisans de négociations avec les chefs rebelles. Au mois de mars 1956, le parlement émit un vote de méfiance envers le gouvernement de Katay D. Sasorith.

Un nouveau cabinet fut constitué sous la présidence de Souvanna Phouma. Celui-ci ouvrit des pourparlers officiels avec le Pathet-Lao et en décembre 1956, il signa un accord portant sur l'unification du pays et la formation d'un gouvernement de coalition qui devait comprendre des membres du Pathet-Lao. Les Laotiens, partisans de l'alliance avec les Occidentaux, déclenchèrent une violente campagne contre ce traité et s'efforcèrent d'en empêcher l'application. De leur côté, les puissances occidentales firent une démarche conjointe auprès du gouvernement de Vientiane pour lui demander de dénoncer la convention conclue avec le mouvement dissident.

La campagne anti-communiste redoubla d'intensité après la session de l'O.T.A.S.E. à Canberra et finit par provoquer, au mois de mai 1957, la chute du cabinet de Souvanna Phouma. Les gouvernements occidentaux, surtout américains, craignant que le Laos ne fut attiré dans l'orbite communiste — Souvanna Phouma s'était rendu deux fois à Pékin et à Hanoï — ne cachèrent pas qu'ils seraient favorables à un retour de Katay D. Sasorith au pouvoir, et ils essayèrent de rallier à cette politique le prince Phetsarat, frère aîné de Souvanna Phouma et de Souphanouvong, qui vivait en exil en Thaïlande. Mais Phetsarat refusa de collaborer avec Katay. (Au-

jourd'hui, rentré à Vientiane, il est devenu vice-roi du Laos.)

Katay D. Sasorith chercha à plusieurs reprises à constituer un nouveau cabinet. Ce fut en vain. Ses majorités s'écroulèrent l'une après l'autre. Le pays fut à deux doigts de la guerre civile. Fort habilement, ni la Chine populaire, ni le Viet-Minh n'intervinrent durant cette période, mais, bien entendu, continuèrent à apporter leur aide discrète au Pathet-Lao.

A la suite des tentatives malheureuses de Katay D. Sasorith, beaucoup de ses partisans se rallièrent au prince Souvanna Phouma, qui, en juillet 1957, constitua enfin un gouvernement, avec l'approbation de la maison royale et de la majorité de l'Assemblée.

La réunification du Laos

Les pourparlers entre le gouvernement royal et le Pathet-Lao reprirent aussitôt et aboutirent aux accords de novembre 1957, qui furent approuvés par l'Assemblée unanime.

Le 18 novembre 1957, les deux provinces de Phong-Saly et de Sam-Neua furent remises solennellement au roi du Laos. Le lendemain, un gouvernement d'union nationale, présidé par Souvanna Phouma, et comprenant sur seize membres deux anciens chefs rebelles, fut investi, à l'unanimité, par l'Assemblée de Vientiane. On procéda aussitôt : 1° à l'intégration dans l'armée royale d'un contingent de 1.500 hommes, ex-membres du Pathet-Lao (au total, l'armée royale compte environ 26.000 hommes); 2° au passage à la réserve et retour dans les foyers des unités qui ne désiraient pas rester dans l'armée active; 3° au versement de tout le matériel de guerre au gouvernement royal.

En même temps : 1) le « Néo Lao Haksat » (Front patriotique), héritier du Pathet-Lao, devenait un parti autorisé à condition de se conformer à la législation du royaume; 2) des nouvelles élections, portant sur vingt sièges supplémentaires, étaient prévues pour le mois de mai 1958; 3) les cadres civils du Pathet-Lao étaient inclus dans l'administration royale.

Lors du transfert officiel des deux provinces septentrionales, le prince Souphanouvong, chef des U.C.P.L., exprima à l'Assemblée nationale « le désir du Pathet-Lao de coopérer sincèrement et loyalement à la construction d'un royaume uni, démocratique et indépendant ».

Le danger communiste

Ce ralliement des anciens rebelles est-il sincère ou bien cache-t-il une manœuvre politique dont les inspirateurs se trouveraient à Pékin et à Hanoï ? Il est trop tôt pour répondre à cette question. Il faut toutefois préciser que l'intégration des Unités Combattantes du Pathet-Lao dans les forces royales, ou leur démobilisation, s'est poursuivie sans incident, parallèlement à la répartition des anciens fonctionnaires des zones rebelles dans l'administration nationale. L'entrée de deux anciens chefs dissidents dans le gouvernement de Vientiane n'a pas provoqué un renversement de tendance au sein du conseil des ministres.

Quoi qu'il en soit, Souvanna Phouma et ses amis n'ignorent pas le danger à la fois interne et externe qui menace leur pays. Au lendemain de la réunification du Laos, le gouvernement royal a publié un document analysant les cir-

constances et les conditions de l'accord de novembre 1957. Un chapitre fut consacré au problème du Laos et du communisme.

« Le Laos, précise ce document, n'est pas communiste et n'entend pas le devenir. Néanmoins, un doute peut encore raisonnablement subsister en ce qui concerne les éléments venus du Pathet-Lao et appelés maintenant à militer dans les rangs du « Front patriotique » (Néo Lao Haksat). Le Pathet-Lao s'est constitué à l'origine autour de la fraction nationaliste extrémiste du Mouvement Lao-Issarak. Il a été soutenu par le Viet-Minh qui d'évidence, n'a pas dû manquer d'essayer de l'endoctriner. Et il n'a pu subsister depuis 1954 dans les deux provinces les plus pauvres du royaume que grâce à l'appui des pays du bloc communiste. C'est là, certes, un inquiétant parrainage. On ne saurait cependant en conclure d'une manière absolue que le Pathet-Lao et, maintenant, le Front patriotique sont des partis communistes. Plusieurs ex-dirigeants du Pathet-Lao ont plusieurs fois démenti leur appartenance au communisme international, et dans les motifs qui ont animé l'activité des U.C.P.L., le nationalisme apolitique a certainement conservé la place la plus importante. On peut donc espérer que les ex-dirigeants réintégrés se remettront très rapidement, au moins dans leur majorité, à l'unisson de l'opinion et du comportement nationaux.

« S'il n'en était pas ainsi, le gouvernement royal n'hésiterait pas à prendre les mesures les plus fermes contre ceux qui tenteraient de « communiser » le pays. Le premier ministre l'a solennellement déclaré à la tribune de l'Assemblée nationale, le 19 novembre 1957, à l'occasion du débat d'investiture du nouveau gouvernement. Quelques jours avant, l'Assemblée avait d'ailleurs voté un texte de loi frappant de la peine de mort quiconque tenterait de porter atteinte au régime démocratique de monarchie constitutionnelle, régime qui est celui du Laos.

« Enfin, un projet de loi est prêt à être déposé, si besoin est, mettant purement et simplement le communisme hors-la-loi... »

Lors de son récent voyage, Souvanna Phouma a confirmé, à plusieurs reprises, la position du gouvernement laotien vis-à-vis du communisme.

Notre politique étrangère ne varie pas, a-t-il déclaré en substance, nous sommes avant tout des Laotiens, et nous tenons à garder nos mœurs et nos institutions intactes. Nous ne voulons pas du communisme chez nous, mais nous respectons le communisme chez lui. C'est ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer tant à Tchou En-lai qu'à Ho Chi-minh.

En continuant à accorder leur aide économique au Laos, les gouvernements occidentaux ont prouvé qu'ils avaient confiance en l'homme qui préside actuellement aux destinées du peuple laotien. D'autre part, la fidélité du Laos à l'Union française, dont il reste le dernier membre en Asie, s'est encore manifestée récemment par la désignation de cinq nouveaux conseillers à l'Assemblée de l'Union française. M^{me} Souvanna Phouma, femme du premier ministre, figure parmi eux. Les élections législatives complémentaires, portant sur vingt sièges, qui se dérouleront le 4 mai prochain et auxquelles le Néo Lao Haksat prendra part pour la première fois, montreront quelle est, aujourd'hui, l'importance réelle des anciens communistes au Laos.

NICOLAS LANG.